

النسيج المملوكي ذو الرنوك المضافة

أحمد عبد الرازق أحمد *

ازدهرت صناعة النسيج في العصر المملوكي بسبب عادات سلاطين المماليك الذين أدخلوا كثيرا من التغييرات والتحسينات المختلفة على ملابسهم وعلى ملابس رجال بلاطهم وجندهم التي تنوعت أشكالها باختلاف المواقف والمناسبات¹. فقد كانت هناك ملابس خاصة بالخدمة السلطانية، وثانية للسفر، وثالثة للسرحدات والأعياد، هذا عدا التخفيف أي الملابس الخاصة بفصول السنة²، وأيضا بسبب عادة الخلع والتشريف التي درج عليها سلاطين المماليك والأمراء الذين كانوا ينعمون بها على ضيوفهم من السفراء³ ورجال دولتهم في شتى المناسبات وعند شغل وظيفة ما في البلاط المملوكي⁴، لذلك كثرت أنواع النساجين والقائمين عليها، فقد روى المؤرخ ابن تغرى بردى أنه كان بمدينة الاسكندرية وحدها أربعة عشر ألف نول وعشرة آلاف من النساجين إبان القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي⁵، كما أشاد النويري السكندري بدار الطراز وما كانت تنتجه من أقمشة ومنسوجات نالت إعجاب السلطان الأشرف شعبان الذي قام بزيارة دار الطراز بالإسكندرية في جمادى الأولى سنة ٧٧٠هـ/ديسمبر ١٣٦٨م، وأخذ يتجول خلالها ويتفرج على أنوالها⁶ مما ينهض دليلا على استمرار دور الطراز في أداء رسالتها من حيث إنتاج المنسوجات اللازمة للسلطان ورجال دولته طوال العصر المملوكي، يشهد بذلك أيضا ما رواه القلقشندي عنها في القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي إذ يقول: "ودار الطراز هذه هي التي تعمل فيها المستعملات السلطانية: يحمل إلى خزنة الخاص الشريف من الأقمشة المختلفة الصفات من الحرير والمقترح المخصوص بالذهب، والتفاصيل

* أستاذ متفرغ بقسم الآثار - كلية الآداب - جامعة عين شمس (مصر).

¹ بردى، النجوم الزاهرة، ج ٧، ٣٣٢؛ عبد الرازق، الفنون الإسلامية، 223؛Atil, *Renaissance of Islam*, 223.² الظاهري، زبدة كشف الممالك، 88؛ عبد الرازق، الجيش المصري، ١٢٧؛ عبد الرازق، الفنون الإسلامية، ٢٢٣.³ Atil, *Renaissance of Islam*, 223.⁴ ماير، الملابس المملوكية، ١٠١ وما بعدها؛ Atil, *Renaissance of Islam*, 223.⁵ بردى، النجوم الزاهرة، ج ٦، ٧١٤؛ الحنبلي، شذرات الذهب، ٢١٨؛ سالم، تاريخ الإسكندرية، ٥٢٩؛Wiet, "L' Egypte Arabe", 575 ; Darrag, *L' Egypte sous Le règne de Barsbay*, 71.⁶ النويري، الإمام بما جرت به الأحكام، ١٤٢، ب؛ سالم، تاريخ الإسكندرية، ٥٢٩؛ عبد الرازق، الفنون الإسلامية، ٢٢٣.

المنقوشة بضروب النقوش المختلفة وغير ذلك من رقيق الكتان وغيرها مما لا يوجد في قطر من أقطار الارض...⁷.

وتشهد أمثلة المنسوجات المملوكية التي وصلتنا من أقمشة حريرية وكتانية وقطنية على مدى تقدم صناعة النسيج إبان هذه الفترة، وتنوع أساليبها الصناعية والزخرفية، فقد عرف هذا العصر طريقة المنسوجات المركبة كالديباج، وهي لفظة فارسية معرب ديبا أى الثوب الذى سداه ولحمته من الحرير الخالص، وكان يوشى في بعض الأحيان بخيوط من الذهب والفضة⁸. والدمقس الذى اشتهرت بصنعه مدينة دمشق فنسب اليها، وهو من المنسوجات الحريرية المركبة التى يخصص لها سداة واحدة ولحمة واحدة وكلاهما من لون واحد أو لونين مختلفين وفقا للخطة الزخرفية الموضوعة⁹. وعرف هذا العصر أيضا أسلوب التطريز إما عن طريق نقش العناصر الزخرفية فوق الثوب مباشرة أو فوقه بعد تتجيده بطبقة من القطن أو الصوف المندوف، توضع بين طبقتين من القماش قبل تطريزه¹⁰. كما شاع أيضا إبان هذا العصر استخدام أسلوب الصباغة والطباعة على المنسوجات القطنية والكتانية عن طريق استخدام المواد العازلة بعد نقش الزخارف حيث يتم تغطية الرسوم والنقوش التى لا يراد صباغتها فتحول المواد العازلة دون تسرب لون الصباغة إلى المناطق المعزولة ذات الزخارف والنقوش¹¹. ووجدت طريقة أخرى لتطبيق العناصر الزخرفية المطبوعة، تمثلت في استخدام القوالب الخشبية، وهى تمتاز بسهولةها وقدرتها الكبيرة على الإنتاج السريع¹². وشاع كذلك إبان العصر المملوكي نوع من نسيج الصوف أو الكتان الخشن أو القطن ذى الزخارف المضافة عن طريق استخدام قطع صغيرة من النسيج ذى زخرفة معينة إلى قطعة أخرى من النسيج المغايرة لها في اللون والمادة أحيانا، وذلك عن طريق خياطتها بإبرة الخياطة، بغرز مختلفة، تعرف في المصطلح الفنى باسم Patch Work أو Applied Work¹³ وهى نفس الطريقة المعروفة في مصر حاليا بشغل الخيم أو الإضافة¹⁴، التى لا زالت قائمة حتى يومنا هذا في حى الخيامية خارج باب زويلة، أحد أبواب السور الجنوبي لمدينة القاهرة الفاطمية¹⁵. وقد وصلنا من هذا النوع الأخير عشرات القطع التى اقتصرت زخارفها على رسوم الرنوك¹⁶ المملوكية بأنواعها الثلاثة: البسيطة، والمركبة، والكتابية¹⁷. نجد أغلبها محفوظا في متحف الفن الإسلامى ومتحف النسيج ومتحف الحضارة بالقاهرة،

⁷ القلقشندي، صبح الأعشى، ج3، 472.

⁸ ماهر، النسيج، 105؛ عبد الرازق، الفنون الإسلامية، 224.

⁹ ماهر، النسيج، 106؛ عبد الرازق، الفنون الإسلامية، 224.

¹⁰ عبد الرازق، الفنون الإسلامية، 224.

¹¹ ماهر، النسيج، 114.

¹² ماهر، النسيج، 82؛ عبد الرازق، الفنون الإسلامية، 225.

¹³ ماهر، النسيج، 114؛ Atil, *Renaissance of Islam*, 225.

¹⁴ ماهر، الفنون الإسلامية، 110؛ عبد الرازق، الفنون الإسلامية، 224؛ Atil, *Renaissance of Islam*, 225.

¹⁵ عبد الرازق، العمارة الإسلامية، 79.

¹⁶ Atil, *Renaissance of Islam*, 225 ; Walker, "Rethinking Mamluk Textiles", 177- 197.

¹⁷ عن هذه الأنواع أنظر: عبد الرازق، الرنوك، 75- 207، وعن الرنوك بصفة عامة أنظر:

كما نجد بعضها في متحف الاشموليان بأكسفورد، وفي بعض المتاحف الأوروبية والأمريكية، وأيضا في بعض المجموعات الخاصة. وسوف نعرض هنا لبعض القطع التي تُظهر أنواع الرنوك المملوكية الثلاثة نظرا لأهميتها الفنية والأثرية:

اللوحة ١/١

كتان خشن غير مصبوغ الزخارف مضافة بنسيج ملون
مصر القرن ١٣هـ/١٣م المقاييس : ١٦،٨ X ١١،٤ سم
محفوظة في متحف المتروبوليتان في نيويورك تحت رقم 1972/1207/5

قطعة غير منتظمة، مهترأة من كتان خشن غير مصبوغ يزينها رنك شخصي من نسيج بني اللون ضارب الي الحمرة، يمثل سبعا حرا بلا إطار، زاحفا من اليمين إلى اليسار، رافعا ذيله فوق ظهره، ورجله اليمنى إلى الأمام¹⁸ أضيف بواسطة غزرة الخيامية السحرية، وحدد الإطار الخارجي للحيوان بواسطة خيط سميك أزرق اللون بواسطة غزرة التقاسير وثبت بغزرة اللُّق، يذكرنا بالشعار الشخصي للسلطان الظاهر بيبرس البندقدارى وابنه السعيد بركة خان.

اللوحة ١/ب

كتان خشن غير مصبوغ الزخارف مضافة بنسيج ملون
مصر القرن ٧-٨ هـ / ١٣-١٤ م المقاييس : ١٤ X ١٠،٥ سم
محفوظة في متحف بناكى بأثينا تحت رقم ١٦

قطعة غير منتظمة الشكل من كتان خشن غير مصبوغ يزينها رنك شخصي يمثل نسرا من نسيج قطنى أحمر اللون، له رأس واحدة ملتقة إلى اليمين، ناشرا جناحيه في وضع مواجهة، نقش ذيله بطريقة زخرفية على هيئة ورقة نباتية ثلاثية الشحومات¹⁹، يشغل الشطب الأوسط من الرنك، ويعلوه بعض التفاصيل من قماش عسلى اللون، أضيف بغزرة الخيامية السحرية حتى يبدو النسرا وكأنه من قطعة نسيج واحدة، وهذا الرنك يذكرنا بالشعار الشخصي للسلطان الناصر محمد بن قلاوون.

اللوحة ١/٢

كتان خشن غير مصبوغ الزخارف مضافة بنسيج ملون
مصر القرن ٧-٨ هـ / ١٣-١٤ م المقاييس : ٢٢،٩ X ٨،٣ سم
محفوظة في متحف المتروبوليتان في نيويورك تحت رقم 1972/8/1207

Mayer, *Saracenic Heraldry*, 1-267 ; Meinecke, "Zur Mamlukischen Heraldik", 87-213 ; *Meinecke, Die Mamlukischen Heraldik in Agypten*, 1, 1-243.

¹⁸ عبد الرازق، *الرنوك*، ٧٨.

¹⁹ عبد الرازق، "أضواء جديدة"، ٣، ٤؛ عبد الرازق، *الرنوك*، ٨١.

قطعة نصف دائرية الشكل من كتان غير مصبوغ يزيناها رنك شخصى يمثل نسرا مضافا بنسيج أزرق اللون، في وضع جانبي وقد نشر أحد جناحيه²⁰، يحدد إطاره الخارجي وبعض تفاصيل الذيل والجناح خيط أبيض سميك نفذ باستخدام غزرة التفاسير وثبت بغزرة اللفق، والقطعة برمتها مرممة بغزرة النباتات، كما يرجح أنها كانت مزينة برنك مركب يتألف من نسر في الشطب العلوى وكأس في الشطب السفلى²¹، استنادا إلى قطعة من الفخار المطلى، محفوظة في متحف الفن الإسلامى بالقاهرة²².

اللوحة ٢/ب

كتان خشن مصبوغ
الزخارف مضافة بنسيج ملون
مصر القرن ٧ - ٨ هـ / ١٣ - ١٤ م المقاييس : ١٥ X ١١,٧٥ سم
محفوظة في متحف المتروبوليتان في نيويورك تحت رقم 2002/494/358

قطعة غير منتظمة الشكل من كتان خشن مصبوغ باللون الأسود، يزيناها رنك شخصى يمثل زهرة اللوتس أو الفرنسية على حد تعبير القلقشندي²³، أضيفت حرة بغير إطار بنسيج أصفر اللون بغزرة الخيامية السحرية، وهى تتألف من ثلاث شحات يجمعها من أسفل شريط قصير ضيق ينتهى بورقة نباتية بسيطة ثلاثية الشحات أيضا²⁴.

اللوحة ١/٣

كتان خشن غير مصبوغ
الزخارف مضافة بنسيج ملون
مصر القرن ٧ - ٨ هـ / ١٣ - ١٤ م المقاييس : ١٤ X ٧ سم
محفوظة في متحف بيناكي في أثينا تحت رقم ١٥١٧١

قطعة مستطيلة من كتان خشن غير المصبوغ، يزيناها رنك وظيفى بسيط يمثل كأسا، شعار الساقى، أضيف مفردا بلا منطقة تحيط به أو تحدده²⁵، بنسيج بنى اللون، وثبت بغزرة التفاسير بواسطة خيط سميك يحدد إطاره وبعض تفاصيله الخارجية، استخدم لتثبيته غزرة اللفق لعدم تشويه التصميم الأسمى للكأس.

اللوحة ٣/ب

كتان خشن غير مصبوغ
الزخارف مضافة بنسيج ملون

²⁰ حسن، *أطلس الفنون*، شكل ١٩٧؛ عبد الرازق، "الرنوك"، شكل (10)، ٨٨؛ عبد الرازق، *الرنوك*، 81-82، شكل رقم (6).

²¹ عبد الرازق، *الرنوك*، ٨٣-٢٣١-٢٦٢-لوحة ٢/ب.

²² Mayer, *Saracenic Heraldry*, pl. III, nos. 11, 12; Abd al- Raziq, "Le sgraffito de l' Egypte", pl. IV / c

²³ القلقشندي، *صباح الأعشى*، ج ٤، ٦١.

²⁴ Mayer, *Saracenic*, 24, pl. V; Meinecke, "Zur Mamlukischen Heraldik", pl. LXIV, fig. e;

عبد الرازق، *الرنوك*، ٨٧، شكل رقم (٨).

²⁵ Meinecke, "Zur Mamlukischen Heraldik", 226; Meinecke, "Die Mamlukischen Heraldik", 38;

عبد الرازق، *الرنوك*، ٩٥.

مصر القرن ٧ - ٨ هـ / ١٣ - ١٤ م القطر : ١٣ سم
محافظة بمتحف النسيج بالقاهرة تحت رقم ١٤٨٢٨

قطعة من كتان خشن غير مصبوغ مستديرة الشكل، يزينها رنك وظيفي بسيط يمثل شعار الساقى، يتألف من ثلاثة شطوب²⁶، الأول والثالث من كتان مضاف مصبوغ باللون البنى النافض، غفل من الزخرفة، على حين يشغل الشطب الأوسط كأس مضاف باللون الأزرق، كما يحيط باطار الرنك شريط بنفس اللون، وقد تم تثبيت الإضافات في الشطبين الأول والثالث بغرزة الخيامية، أما الكأس فقد استخدم في تثبيته غرزة اللفق لاختلاف لون الخيط عن لون النسيج المستخدم في الزخرفة.

اللوحة ١/٤

كتان خشن غير مصبوغ
مصر القرن ٧ - ٨ هـ / ١٣ - ١٤ م المقاييس: غير متاحة²⁷
محافظة في متحف الفن الإسلامى بالقاهرة

قطعة من كتان خشن غير مصبوغ، مستديرة الشكل، تشبه من حيث التصميم العام اللوحة ٣/ب، وان اختلفت عنها من حيث الألوان، إذ يزينها رنك وظيفي بسيط يمثل أيضا شعار الساقى، يتألف من ثلاث مناطق متوازية، الأولى والثالثة من كتان مضاف باللونين الأحمر والبنى، وكذا الكأس الذى يشغل الشطب الأوسط أضيف بدوره بنسيج من نفس مادة ولون الشطب السفلى، على حين حدد الإطار. الخارجي للرنك بشريط أزرق اللون، ومن الواضح أيضا أن الغرز المستخدمة في هذه القطعة هى نفس الغرز المستخدمة في القطعة السابقة أى الخيامية واللفق.

اللوحة ٤ / ب

كتان خشن مصبوغ
مصر القرن ٧ - ٨ هـ / ١٣ - ١٤ م المقاييس : غير متاحة
محافظة في متحف الاشموليان في اكسفورد تحت رقم 1984/363

قطعة ممزقة من كتان خشن مصبوغ باللون الأزرق، ذات شكل مستطيل غير منتظم، يزينها رنك وظيفي بسيط، يمثل شعار الساقى، يتألف من ثلاث مناطق متوازية، الأولى والثالثة منهم مضافة بنسيج بنى اللون وغفل من الزخرفة، على حين يشغل الشطب الأوسط كأس أضيف بنسيج أبيض اللون، حدد إطاره الخارجي بخيط أزرق على أرضية صفراء، ومبطن من الخلف بجلد للتقوية، كما

²⁶ يعد هذا التصميم أكثر شيوعا على العمائر والتحف المملوكية، انظر: عبد الرازق، *الرنوك*، ٩٧-٢٦٣، لوحة رقم (٣)؛

Mayer, Saracenic, pls. XXII, XXIV ; Meinecke , "Zur Mamlukischen Heraldik", pl. LVII/ c-g .

²⁷ للأسف لم يتيسر للباحث الحصول على قياسات الأبعاد الخاصة ببعض القطع التى تتضمنها هذه الدراسة، خاصة تلك التى كانت محفوظة فى مخازن متحف الفن الإسلامى بالقاهرة؛ وذلك لاعتبارات متعددة تتعلق بأسلوب التخزين، وصعوبة أخذ المقاسات هناك، كما أن السجلات التى أمكن الاطلاع عليها لم تتضمن هذه البيانات. وللأسباب نفسها لم يتمكن الباحث أحيانا من الوقوف على أرقام حفظ بعض القطع أيضا.

يحدد الرنك من الخارج بقايا شريط من الورق المقوى لتثبيت الإضافة التي استخدم لها العديد من الغرز بخيوط حريرية لعلها نتاج عمليات ترميم حديثة.

اللوحة ٥ / أ

كتان خشن غير مصبوغ الزخارف مضافة بنسيج ملون

مصر القرن ٧ - ٨ هـ / ١٣ - ١٤ م المقاييس : ١١,٨ X ٢٦ سم

محافظة في متحف المتروبوليتان في نيويورك تحت رقم 1972/1207/7

قطعة مستطيلة من كتان غير مصبوغ، يزينها رنك وظيفي بسيط يمثل سيفاً مقوساً، عريض النصل من النوع المعروف باسم الصفائح²⁸، شعار السلاحدار²⁹، أضيف حراً بغير إطار بنسيج بنى ضارب إلى الحمرة، يتخلله ثلاثة أشرطة مستعرضة ووقاء وذوابة من نسيج أصفر اللون، وحدد إطاره الخارجي بخيط سميك ثبت بغرزة التقاسير، ويلاحظ أن السيف وزخارفه قد استخدم لهم عدة غرز مختلفة، لعلها تشير إلى ما تعرضت له القطعة من أعمال الترميم .

اللوحة ٥ / ب

صوف وكتان الزخارف مضافة بنسيج ملون

مصر القرن ٧ - ٨ هـ / ١٣ - ١٤ م المقاييس : ١٥ X ١٣ سم

محافظة في متحف النسيج بالقاهرة تحت رقم 17956/2³⁰

قطعة من الصوف غير منتظمة الشكل، يزينها بقايا رنك وظيفي بسيط يشير إلى شعار السلاحدار، يتألف من سيفين مقوسين متدبرين³¹، يشغلان الشطب الأوسط، أضيفاً بنسيج بنى داكن وثبتاً بخيط سميك بغرزة التقاسير، كما أضيف الشطب العلوي بنسيج بنى اللون بغرزة اللفق، والرنك يفتقر هنا إلى الشطب السفلى والى إطار يحدده بسبب حالة القطعة التي تبدو ممزقة في بعض أجزائها.

اللوحة ٦ / أ

كتان مصبوغ الزخارف مضافة بنسيج ملون

مصر القرن ٧ - ٨ هـ / ١٣ - ١٤ م المقاييس : ٢٥ X ١٣ سم

محافظة في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة تحت رقم ١٢٩٠٤³²

²⁸ لمعرفة أنواع السيوف الإسلامية أنظر: زكى، *السيف*، ١٢٢-١٥٨؛ يوجل، *السيوف الإسلامية*، ٣٧-٤٠؛ عبد الرازق، *الرنوك*، ١٠٠-١٠٢؛ عبد الرازق، *الفنون الإسلامية*، ٢٣٢؛ LX/c,d,f، 238-239، pl. Meinecke, "Zur Mamlukischen Heraldik", 238-239, pl. LX/c,d,f

²⁹ Mayer, *Saracenic*, 13, pl. IX

³⁰ مصطفى، *النسيج المطرز*، لوحة ١٧.

³¹ يذكر المؤرخ أبو الفداء أنه كان هناك سلاحدار بسيفين معلقين على كتفه، انظر: أبو الفداء، المختصر في أخبار البشر، ج ٤، ٨٧؛ عبد الرازق، *الرنوك*، ٢٦٧، لوحة رقم ٧/ب.

³² مصطفى، *الوحدة*، ٢٠-٤١، لوحة رقم (٦٦).

قطعة مستطيلة الشكل من كتان خشن مصبوغ بلون ضارب إلى الصفرة، مهترأة في بعض أجزائها، يزينها رنك وظيفي بسيط بدون إطار، يمثل زوجان مقوسان من السيوف عريضة النصل من نوع الصفائح لكل منهما حمائل يتدلى منها منديل، إضيافا بنسيج أسود اللون وحدد إطارهما الخارجي وبعض التفاصيل، بخيط سميك بغرزة التفاسير، واطار القطعة مرمم بغرزة اللُقُق.

اللوحة ٦ / ب

كتان مصبوغ
الزخارف مضافة بنسيج ملون
مصر القرن ٧ - ٨ هـ / ١٣ - ١٤ م المقاييس: غير متاحة
محفوظة في متحف النسيج بواشنطن تحت رقم 73/576

قطعة شبه مربعة من كتان مصبوغ باللون الأزرق، في حالة جيدة من الحفظ، يزينها زخارف مضافة تمثل مربعاً بداخله بخارية تضم رنكا وظيفيا بسيطا، يتألف من مشطيين، العلوي أكثر اتساعا ويضم صولجانا وكرة، شعار الجوكندار في البلاط المملوكي³³، أضيافا مثل الأطر الخارجية بنسيج فاتح اللون وثبتا بغرزة الخيامية السحرية.

اللوحة ٧ / أ

كتان خشن غير مصبوغ
الزخارف مضافة بنسيج ملون
مصر القرن ٧ - ٨ هـ / ١٣ - ١٤ م المقاييس: ١٥ X ٢٥ سم
محفوظة في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة تحت رقم ٣٤١٣٢٠٨

قطعة مستطيلة الشكل من كتان خشن غير مصبوغ بها ترميم حديث، يزينها رنك وظيفي بسيط، يمثل بغلا أو حصانا معقوص الذيل، أضياف بغرزة الخيامية، يعلو ظهره ما يشبه القبة أو المظلة أو خرج البريد، منفذ بنسيج بلون أرضية القطعة ومثبت بواسطة خيط سميك، يحدد إطاره الخارجي وبعض التفاصيل الداخلية، نفذ بغرزة التفاسير، والرنك يبدو حرا بدون منطقة محددة، ويرجح أنه شعار الحاجب في البلاط المملوكي³⁵.

اللوحة ٧ / ب

كتان خشن مصبوغ³⁶
الزخارف مضافة بنسيج ملون
مصر القرن ٧ - ٨ هـ / ١٣ - ١٤ م المقاييس: ١١ X ١١,٥ سم

³³ Mayer, *Saracenic*, 16-17, pls . XXVI- XXVII ; Meinecke, "Zur Mamlukischen Heraldik", 234- 235, pl. LVII/ d, f ; The Mamluk Heraldry, 10. ١١٠-١٠٩ . عبد الرازق، الرنوك، ١٠٩-١١٠ .

³⁴ مصطفى، الوحدة، ٢١-٤٠، لوحة رقم (٦٣) ؛ عبد الرازق، *الفنون الإسلامية*، ٢٣١-٢٣٢، ٢٩٨، لوحة رقم (١٧٨).

³⁵ عبد الرازق، الرنوك، ١١٢-١١٣ ؛ عبد الرازق، *الفنون الإسلامية*، ٢٣٢.

³⁶ Hodak, *Die Koptischen Textilien*, pl. 43.

محفوظة في متحف قصر كونست بولاية دوسلدورف بالمانيا تحت رقم ١٣١٠٥

قطعة شبه مربعة من كتان مصبوغ بلون ضارب إلى الخضرة، مثبت عليها بأسلوب بالإضافة رنك وظيفي بسيط يمثل صليبا متساوي الأذرع، شعار مستوفى ديوان المسيحيين³⁷ في العصر المملوكي³⁸، مضاف بنسيج أزرق اللون بواسطة غرزة الخيامية أى السحرية، حرا بغير إطار أو منطقة محددة وهو من النوع اليوناني³⁹.

اللوحة ١/٨

كتان خشن مصبوغ الزخرف مضافة بنسيج ملون

مصر القرن ٧ - ٨ هـ / ١٣ - ١٤ م المقاييس: غير متاحة

محفوظة ضمن مجموعة Newberry بمتحف الاشموليان بأكسفورد تحت رقم 1948/142EA

قطعة من كتان خشن مصبوغ باللون الأزرق الداكن، خماسية الأضلاع يتوسطها جامة مستديرة الشكل بها صليب يوناني، يزين أذرعه الأربعة زخارف نباتية على هيئة ورقة ثلاثية الشحومات، يمثل رنكا وظيفيا بسيطا، لعله شعار مستوفى ديوان المسيحيين، أضيف بواسطة غرزة اللِّق بنسيج ضارب إلى الصفرة. والقطعة مرممة في مجملها بخيوط بيضاء مختلفة عن خيوط غرز الإضافة الأصلية.

اللوحة ٨/ب

كتان خشن مصبوغ الزخارف مضافة بنسيج ملون

مصر القرن ٨ هـ / ١٤ م المقاييس: غير متاحة

محفوظة في متحف المتروبوليتان في نيويورك تحت رقم 1972/1207/2

بقايا قطعة مستديرة من كتان خشن مصبوغ باللون الأزرق والبنى النافض، يزينها رنك مركب يتألف من ثلاثة شطوب، العلوى مفقود، والأوسط من نسيج بنى نافض، والأسفل من نسيج أزرق، يشغل الشطب الأوسط كأس، شعار الساقى وهو أحمر اللون، بداخله بقجة، شعار الجمدار⁴⁰، نقشت بلون أرضية الشطب، وكلا الشعارين مثبتان بغرزة الخيامية السحرية، ويحدد اطارهما الخارجي وبعض تفاصيل الكأس، خيط سميك أضيف بغرزة التقاسير وتم تثبيته بغرزة اللِّق. ويحيط بالرنك من الخارج بقايا شريط دائرى ضيق من نسيج أزرق اللون. والقطعة بها آثار ترميم حديث بخيط أبيض بغرزة النباتات.

³⁷ مصطفى، "شرف الأيوبي" ١٦٠، 27، "Documents"، Abd ar-Rāziq،

³⁸ Meinecke, *The Mamluk Heraldry*, 39.

³⁹ فيرجسون، *الرموز المسيحية*، ٧١؛ عبد الرازق، *الرنوك*، ١٢٤.

⁴⁰ عن شعار الجمدار انظر:

Mayer, *Saracenic*, 14-15, pl. VIII ; Meinecke, "Zur Mamlukischen Heraldik", 238-239, pl. LX/c,d,f

اللوحة ٩ / ١

كتان خشن مصبوغ الزخارف مضافة بنسيج ملون

مصر القرن ٨ هـ / ١٤ م المقاييس : غير متاحة

محفوفة ضمن مجموعة Newberry بمتحف الاشموليان بأكسفورد تحت رقم 1984/86

قطعة من الكتان الخشن المصبوغ، على هيئة درع مدبب من أسفل، يزينها رنك مركب يتألف من ثلاث مناطق متوازية، المنطقة العليا من نسيج أزرق نافض، والوسطى من نسيج ضارب إلى الصفرة، أما المنطقة السفلى فهي من نسيج بنى اللون، الشطب الأوسط مزين بكأس مضاف بنسيج بنى اللون، والشطب السفلى مثبت عليه رنك البقجة بنسيج ضارب إلى الصفرة، وكلا الرنكين أضيفا بغرزة الخيامية السحرية، كما يظهر على القطعة بقايا شريط ضيق من نسيج أزرق نافض يحدد الإطار الخارجي لهذا الرنك الذى يذكرنا برنك الأمير كمشبا الحموى المتوفى سنة ٧٨٣هـ/١٣٨١م⁴¹.

اللوحة ٩ / ب

كتان خشن مصبوغ الزخارف مضافة بنسيج ملون

مصر القرن ٨ هـ / ١٤ م المقاييس : غير متاحة

محفوفة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة تحت رقم ٢٥٠٢٥⁴²

قطعة مستطيلة الشكل من كتان خشن مصبوغ باللون الأصفر تمثل الشطب الأوسط من رنك مركب، أضيف عليه بنسيج أخضر داكن، كأس يمثل شعار الساقى، يكتنفه من كلا الجانبين جوكانين، شعار الجوكندار⁴³ بنفس اللون يفصل شطوب الرنك ويحدد الإطار الخارجي له، وكذا الشعارين، خيط سميك فاتح اللون، أضيف بغرزة التفاسير وثبت بغرزة اللفق، ويلاحظ أيضا أن الشطب العلوى للرنك كان من نسيج أحمر اللون، وان الإطار الخارجي كان من نسيج أخضر داكن.

اللوحة ١٠ / ١

كتان خشن مصبوغ الزخارف مضافة بنسيج ملون

مصر القرن ٨ هـ / ١٤ م المقاييس : غير متاحة

محفوفة في متحف الفن الإسلامى بالقاهرة تحت رقم ١٤٣٣٣

⁴¹ Meinecke, "Zur Mamlukischen Heraldik", 255, 257, figs. 5/4.

⁴² عبد الرازق، الرنوك، ٢٧٨، لوحة رقم (١٨)؛ عبد الرازق، الفنون الإسلامية، ٢٣٢.

⁴³ عن هذا الشعار انظر: "Zur Mamlukischen Heraldik", Mayer, Saracenic, 16-17, pls. XXVI-XVIII; Meinecke, "Zur Mamlukischen Heraldik", 234, pl. LVI/d؛ عبد الرازق، الرنوك، ١٠٨-١١٠، لوحة رقم (٩)؛ انظر أيضا: أبو الفداء، المختصر، ج٤، ١٣٢. حيث أشار إلى أن رنك الطنبغا العلانى الجوكندار المتوفى سنة ٧٤٢هـ/١٣٣٢م، كان عبارة عن جوكانين.

قطعة ممزقة من كتان مصبوغ باللون البنّي النافض، مستطيلة الشكل، مضاف عليها بلا إطار خارجي، رنك مركب يتألف من كأس من نسيج أزرق باهت، يمثل شعار الساقى، بداخله دواة أو مقلمة، شعار الدوادر⁴⁴، من نسيج بنفس لون أرضية القطعة، تم تثبيت كلا الشعارين بغرزة اللّقق.

اللوحة ١٠/ب

كتان خشن مصبوغ الزخارف مضافة بنسيج ملون

مصر القرن ٨ - ٩ هـ / ١٤ - ١٥ م. القطر : ١٥ سم

محافظة بمتحف الفن والتاريخ بجينيف⁴⁵

قطعة من الكتان المصبوغ باللون الأزرق، والأخضر النافض، والأصفر، والأسود، مستديرة الشكل، يحدها إطار مفصص يضم بداخله رنك مركب يتألف من ثلاثة شطوب، العلوى من نسيج أخضر نافض، والأوسط من نسيج أصفر، والسفلى من نسيج أسود، أضيفت جميعها على أرضية زرقاء اللون، الشطب الأوسط به كأس مضاف بنسيج أزرق اللون، وهناك كأس آخر أصغر حجماً مضاف على الشطب الأسفل بنسيج أخضر نافض، يحدد الإطار الخارجي المفصص، وإطار الرنك المستدير الشكل والشطوب الثلاثة، وإطار الكأسين، خيط سميك بلون فاتح بغرزة التفاسير، على حين استخدمت غرزة اللّقق لتثبيت جميع عناصر الرنك الأخرى. وهذا الرنك ينتمى إلى المجموعة الأولى من الرنوك المركبة⁴⁶ التى تشير إلى أمراء السلطان الظاهر برقوق وابنه الناصر فرج، وشاع استخدامه على العمائر والتحف المملوكية منذ سنة ٧٨٤هـ/١٣٨٢م، واستمر حتى سنة ٨٢٩هـ/١٤٢٦م⁴⁷.

اللوحة ١١/أ

كتان خشن غير مصبوغ الزخارف مضافةً بنسيج ملون

مصر القرن ٨ - ٩ هـ / ١٤ - ١٥ م القطر : ٢٥ سم

محافظة في متحف الفن والتاريخ بجينيف⁴⁸

قطعة من الكتان غير المصبوغ، مستديرة الشكل، يزينها رنك مركب يتألف من ثلاثة شطوب، يحده من الخارج إطار مستدير باللون الأزرق الباهت، الشطب العلوى مضاف بنسيج أزرق ويعلوه بقجة بنسيج فاتح اللون، والشطب الأوسط بلون أرضية النسيج ومثبت عليه كأس كبير بنسيج أزرق باهت، أما الشطب السفلى فمضاف بنسيج بنى اللون ومثبت عليه كأس صغير بلون فاتح. يحدد الشطوب

⁴⁴ Mayer, *Saracenic*, 12-13, pls. XXXIII/ 3,6, XXXIV/1 ; Meinecke, "Zur Mamlukischen Heraldik", 250-252, pls. LXIII, LXIV/ a,b ; al- Sandūbī, *The Pen-boxes*, 80-90 ; (لوحة رقم ٦) ; عبد الرازق، *الرنوك*، ٩٨-١٠٠، لوحة رقم (٦) ;

⁴⁵ *Tissus d' Égypte témoins*, pl. 292.

⁴⁶ عن هذه المجموعة من الرنوك الستة انظر: عبد الرازق، الرنوك، ١٠٩-١٦١؛ Meinecke, *Die Bedeutung Der Mamlukischen*, 237

⁴⁷ Mayer, *Saracenic*, p. 146 ; Meinecke, "Zur Mamlukischen Heraldik", 259

⁴⁸ *Tissus d' Égypte témoins*, pl. 298.

قطعة من الكتان المصبوغ باللون العسلي غير منتظمة الشكل بها ثلاثة ثقوب كبيرة، يزينها زخارف مضافة بنسيج متعدد الألوان: أخضر، وأحمر، وأصفر، وأسود، تمثل زخارف هندسية ونباتية ورنوك مركبة متكررة، يحيط بكل منهم إطار مفصص من نسيج أسود اللون، بداخله ثلاثة شطوب، العلوي مضاف بنسيج أحمر، يتوسطه بقجة مضافة بنسيج فاتح اللون، والأوسط بلون أرضية القطعة ومثبت عليه كأس مضاف بنسيج أسود اللون، والسفلى مضاف بنسيج أسود ومثبت عليه كأس مضاف بنسيج فاتح اللون، ويحيط بإطار الرنك المفصص والإطار الداخلي وفواصل الشطوب وكذا تفاصيل الشعارات الثلاثة خيط سميك فاتح اللون، أضيف بغرزة التفاسير وثبت بغرزة اللّفق.

ويعد هذا الرنك أيضا على صلةً برنوك المجموعة الأولى من الرنوك الستة المركبة، الخاصة بأمرأ السلطان الظاهر برقوق وابنه الناصر فرج، ويشبه رنك كل من الأمير جمال الدين محمود الاستادار، ورنك السلطان الظاهر جقمق الذى يمثل أساس المجموعة الرابعة من الرنوك الستة المركبة التى تفرعت منها رنوك المماليك الظاهرية جقمق⁵⁴.

اللوحة ١٢ / ب

كتان خشن مصبوغ
الزخارف مضافة بنسيج ملون
مصر القرن ٨ - ٩ هـ / ١٤ - ١٥ م المقاييس : ١٢ x ١٠,٥ سم
محفوظة في متحف الفن الإسلامى بالقاهرة تحت رقم ٢٣٢٤/٢

قطعة من الكتان الخشن المصبوغ باللون الأسود غير منتظمة الشكل، يزينها رنك مركب بدون منطقة محددة يتألف من كأسين يحصران بينهما بقجة، شعار الجمدار، تمت إضافتهم بنسيج أصفر اللون بغرزة الخيامية السحرية. وهذا الرنك ينتمى بدوره إلى المجموعة الأولى من الرنوك الستة المركبة، الخاصة بأمرأ السلطان الظاهر برقوق وابنه الناصر فرج، وإن كان من الصعب تحديد اسم الأمير الذى أحدث هذا التصميم على الرنك الأسمى بسبب قلة المعلومات التى وصلتنا بهذا الصدد.

اللوحة ١٣ / أ

صوف مصبوغ
الزخارف مضافة بنسيج ملون
مصر القرن ٩ هـ / ١٥ م المقاييس : غير متاحة
محفوظة في متحف الفن الإسلامى بالقاهرة

قطعة من الصوف عسلية اللون ذات شكل مستدير، يضم رنكا مركبا من ثلاث مناطق متوازية، الأولى من نسيج مضاف بنى اللون، مثبت عليها رنك البقجة بلون أرضية القطعة، والثانية تبدو

⁵⁴ عبد الرازق، الرنوك، شكل ٢٠، ص ١٦٠-١٦٧.

بدورها بلون أرضية القطعة العسلي اللون، ويزينها كأس أوسط مضاف بنسيج أخضر اللون، يكتنفه على كلا الجانبين قرني بارود أو زوج من سراويل الفتوة⁵⁵، أضيفا بلون أرضية القطعة وبنسيج أسود. أما المنطقة الثالثة فمضافةً بدورها بنسيج أسود ومثبت عليها كأس بلون أرضية القطعة العسلي اللون، ويحدد الأطار الخارجي للرنك وحدود الشطوب وكذا اطارات الشعارات الأربعة، خيط سميك بلون فاتح بغرزة التفاسير وثبت بغرزة اللفق. ويمثل هذا الرنك أحد رنوك المجموعة الرابعة من الرنوك المركبة الخاصة بأمراء السلطان الظاهر جقمق التي وجدت على العمائر والتحف المملوكية في الفترة من ٨٤٢-٩٠٠ هـ/١٤٣٨-١٤٩٥ م⁵⁶، كما ظهر على صحن من النحاس باسم الأمير سيف الدين بردبك، نائب الشام، وأحد مماليك الظاهر جقمق، الذي توفي في دمشق سنة ٨٧٥ هـ/١٤٧٠ م⁵⁷.

اللوحة ١٣ / ب

كتان غير مصبوغ
مصر القرن ٩ هـ / ١٥ م
المقاييس : -
محافظة في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة تحت رقم ١٣٦٩٦

قطعةً من الكتان غير المصبوغ، مستديرة الشكل، يحيط بها إطار مفصص من نسيج أزرق اللون، تحصر بداخلها رنكا مركبا يتألف من ثلاث مناطق متوازئة، المنطقة العليا من نسيج أحمر مضاف مثبت عليه بقجة من نسيج أبيض اللون، والمنطقة الوسطى من نسيج أبيض مضاف، يعلوه كأسين من نسيج أزرق، بداخل كل منهما بقجة مضافة بنسيج أبيض، أما المنطقة الثالثة أي السفلى فهي من نسيج بنى اللون، مثبت عليه كأس ثالث مضاف بنسيج أبيض. وجميع الشعارات مضافةً بغرزة الخيامية السحرية. وهذا الرنك ينسب بدوره إلى المجموعة الرابعة من الرنوك الستة المركبة، الخاصة بأمراء السلطان الظاهر جقمق، الذي يعد في الواقع من أكثر الرنوك المركبة ثراء بالرموز الوظيفية التي اشتمل عليها رنكا مركبا حتى الان⁵⁸.

اللوحة ١٤ / أ

كتان غير مصبوغ
مصر القرن ٩ هـ / ١٥ م
المقاييس : غير متاحة
محافظة في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة تحت رقم ٨٥١٣

⁵⁵ عن قرون البارود أو سراويل الفتوة انظر: محرز "الرنوك المملوكية"، ٤٦٥؛ عبد الرازق، *الرنوك*، ١١٩؛

Mayer, *Saracenic*, 19-22 ; "Une enigme du blason musulman", 141-142.

⁵⁶ عبد الرازق، *الرنوك*، ١٦٨ - ١٧٠، شكل ٢٤ / ٤٢.

⁵⁷ Mayer, *Saracenic*, 264- 265.

⁵⁸ Meinecke, *The Mamluk Heraldry*, 57؛ ١٧٠، عبد الرازق، *الرنوك*، ١٧٠.

أن كان دوادارا أو نائباً لبلاد الشام، كما اتخذها السلطان قانصوة الغوري شعاراً له منذ أن كان حاجباً للحجاب في حلب، ثم صار شعاراً لمماليكه بعد سلطنته في عام ٩٠٦هـ/١٥٠١م⁶⁴. ويمكن مشاهدة هذا الرنك على العديد من العمائر والتحف المملوكية⁶⁵، كما ظهر أيضاً على بعض قطع السجاد المملوكي⁶⁶.

اللوحة ١/١٥

كتان مصبوغ
الزخارف مضافة بنسيج ملون
مصر القرن ٧ هـ / ١٣ م
القطر : ٢٣ سم
محافظة بمتحف النسيج الإسلامي بالقاهرة تحت رقم ١٤٢٨

قطعة مستديرة الشكل من كتان مصبوغ باللون البني النافض، يحيط بها إطار خارجي مفصص غير كامل من نسيج أسود مضاف، يحتوي على رنك كتابي⁶⁷ يتألف من ثلاث مناطق متوازية محددة بأشرطة ضيقة من نسيج أسود مضاف، المنطقة العليا والسفلى خالية من الكتابات، على حين يشغل الشطب الأوسط لقب "السلطان" بخط النسخ المملوكي، أضيف معكوساً بنسيج أحمر اللون، وجميع الأطر، الخارجي المفصص، والداخلي، وفواصل الشطوب، وكذا الاطارات الخارجية والتفاصيل الداخلية للقب، محددة بخيط سميك فاتح اللون بغرزة التفاسير، ومثبتة بغرزة اللفق. وهذا الرنك الكتابي يعكس المرحلة الأولى لتطور الرنوك الكتابية، التي انفرد بها سلاطين المماليك دون الأمراء، قبل أن تكتمل وتأخذ شكلها النهائي في عهد المماليك الجراكسة، وبالتحديد في عصر السلطان الظاهر برقوق، بحيث صارت عبارات الرنك العربية موزعة على شطوب الرنك الثلاثة⁶⁸.

اللوحة ١٥/ب

قطن غير مصبوغ
الزخارف مضافة بنسيج ملون
مصر القرن ٧ هـ / ١٣ م
المقاييس : ٢٥ x ٢١ سم
محافظة ضمن مجموعة Rom.Abemayor، تحت رقم 291/76/291⁶⁹

قطعة مستطيلة الشكل من القطن غير المصبوغ، تمثل بقايا رنك كتابي أو طراز⁷⁰، لم يتبق منه سوى الشطب الأوسط الذي حدد بشريطين ضيقين من نسيج أحمر مضاف، يحصران بداخلهما عبارة

⁶⁴ عبد الرازق، *الرنوك*، ١٧٢-١٧٥، شكل ٢٦؛ 11، fig. 273-277، "Zur Mamlukischen Heraldik"، Meinecke،

⁶⁵ Mayer، *Saracenic*، 65-66-120-129-174-175-218-230-231، pl.LXII، figs. 1,2,4,8,10,11-15، pl. LXIII؛ Wiet، *Objets en cuivre*، pp.30، 116، 117، 122، 131، 135، 227، 240، 244، 248-249، 253، 255.

⁶⁶ Atil، *Renaissance of Islam*، 240.

⁶⁷ عن الرنوك الكتابية المعروفة أيضاً بالدروع والخراطيش، انظر: Mayer، *Saracenic*، 34؛ عبد الرازق، *الرنوك*، ١٨٧.

⁶⁸ عبد الرازق، *الرنوك*، ٢١، ٨٩؛ الرنوك الإسلامية، ١٨٩.

⁶⁹ Walker، "Rethinking Mamluk Textiles"، 181، 185-197، fig. 6.

⁷⁰ انظر: Walker، "Rethinking Mamluk Textiles"، 181-197، الذي يعتقد أنها طراز، وتنسب إلى القرن ٨هـ/١٤م، على عكس الحقيقة.

التعظيم للسلطان "عز لمولانا السلطان" أضيفت بخط النسخ المملوكي، بنسيج أحمر اللون، بغرزة الخيامية السحرية. ومن الواضح أن هذه القطعة سبق أن تعرضت للعديد من عمليات الترميم بغرزة اللُقُق. ويلاحظ أن بقايا هذا الرنك الكتابي، تعكس بدورها المرحلة الأولى من تطور الرنوك الكتابية، إذ تذكرنا عبارة التعظيم هذه التي تشغل الشطب الأوسط بعبارة مماثلة وردت على طست من النحاس المكفت بالذهب والفضة، محفوظ في المتحف البريطاني في لندن، صنع برسم السلطان الناصر محمد بن قلاوون⁷¹.

تكشف الدراسة الوصفية لهذه القطع من نسيج الإضافة التي أمكن العثور عليها وحصرها، أنه استخدم في صناعتها عدة خامات متنوعة يأتي على رأسها الكتان المصبوغ وغير المصبوغ، يليه الصوف فالقطن، أما الحرير فلم نعثر حتى الآن على قطعة واحدة من نسيج العصر المملوكي، رغم كثرة ما وصلنا منه، مزينة بأسلوب الإضافة، ولعل السبب في ذلك هو طبيعة الأسلوب الصناعي لنسيج الإضافة الذي كان يتطلب نوعا سميكا من المنسوجات حتى تتحمل إضافة منسوجات أخرى فوقها، ولعل السبب أيضا هو طبيعة استخدامات هذا النوع من نسيج الإضافة التي سوف نتعرض لها فيما بعد. وكان يتم قص قطع النسيج المراد إضافته وفقا لتصميم معد مسبقا بالشكل الزخرفي المطلوب إضافته.

تكشف هذه الدراسة أيضا عن أن الألوان المستخدمة في إضافة العناصر الزخرفية على هذا النوع من النسيج المملوكي، كانت بدورها متنوعة وخاضعة لألوان الرنوك التي شاعت على العمائر والتحف المملوكية، إذ نجد بينها الأصفر، والأخضر، والأزرق، والأحمر، والبني، والعسلي، والأبيض، والأسود، استخدم في إضافتها وتثبيتها عدة غرز متنوعة أكثرها استخداما غرزة الخيامية التي عرفت أيضا بالسحرية، لأنها تكون عادة غير ظاهرة على قطعة النسيج، وكانت تتم بواسطة ثني قطعة النسيج المراد إضافتها ثم يتم تثبيتها بخيط واحد من نفس لون الأرضية على مسافات متساوية، ويكون استخدام الابرة من جانب الإطار الخارجي للقطعة المضافة بميل واضح. ومن المعروف أن هذه الغرزة عرفت بهذا الاسم نسبة إلى حي الخيامية بجنوب القاهرة، وأنها كانت مستخدمة في مصر منذ العصور المصرية القديمة واستمرت حتى العصر الإسلامي حيث شاع استخدامها على المنسوجات المملوكية المضافة اعتبارا من القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي⁷².

⁷¹ Lane-Poole, *The Art of the Saracens*, 227-228 ; Migeon, *Manuel d' art musulman*, II, 76-77, fig. 253 ; Wiet, *Objets en Cuvire*, 201, app. No. 183 ; Barrett, *Islamic Metalwork*, pl.28 ; Atil, *Renaissance of Islam*, 88-91, no. 26 ; عبد الرازق، *الرنوك*، ١٨٧ ; 88-91, no. 26

⁷² ماهر، النسيج، ١١٤.

تعد غرزة اللُّقُّ أيضاً من الغرز التي شاع استخدامها على نسيج الإضافة الذي وصلنا من العصر المملوكي، وهي تتميز بظهورها على مسافات متباعدة وليست قريبة من بعضها البعض، وتستخدم عادة للنسيج السميك ذي المسام المتسعة، وليست بجمال غرزة الخيامية، ويستخدم لها عادة خيط سميك، وتعرف حالياً عند أصحاب المهنة بلفظ دارج هو " لفق الخيش " لعدم وجود معايير أو مقاييس ثابتة عند استخدامها في عمليات الإضافة.

ومن الغرز التي شاعت كذلك على نسيج الإضافة الذي وصلنا من العصر المملوكي غرزة التقاسير التي استخدمت عادةً لإضافة الخيوط السمكية المستخدمة في تحديد الأطر الخارجية والتفاصيل الداخلية للعناصر الزخرفية المضافة، ثم يتم تثبيت هذه الخيوط بواسطة غرزة اللُّقُّ، وذلك استناداً إلى ما ذكره أغلب الحرفيين بمنطقة الخيامية بالقاهرة، وبعض الأخصائيين بمعمل النسيج بكلية الفنون التطبيقية، وكلية التربية الفنية بجامعة حلوان⁷³.

أما فيما يتعلق بالزخارف المستخدمة في تزيين وزخرفة هذا النوع من النسيج المضاف، فيتضح من الدراسة الوصفية أن جميع القطع التي وصلتنا تقتصر زخارفها على الرنوك المملوكية التي يمكننا أن نميز بين ثلاثة أنواع منها: الرنوك البسيطة بنوعها الشخصي والوظيفي، والرنوك المركبة، والرنوك الكتابية، إذ نجد على واحدة من هذه المجموعة رنك السبع (اللوحة ١/١) الذي يعد من أشهر الرنوك الشخصية لارتباطه بأشهر سلاطين المماليك البحرية، السلطان الظاهر بيبرس البندقداري (٦٥٨-٦٧٦هـ/١٢٦٠-١٢٧٧م) حيث وصلنا من عهده ما يقرب من ثمانين سبعا نقشت على عمائره المختلفة التي شيدت في كل من مصر وبلاد الشام، أقدمها في قلعة من سنة ٦٥٩هـ/١٢٦١م، وأحدثها على بوابة زاوية القلندارية في دمشق، التي شيدت قبل سنة ٦٧٦هـ/١٢٧٧م⁷⁴، كما وجد أيضاً على العديد من التحف المملوكية المصنوعة من الفخار المطلى⁷⁵، ومن الزجاج المموه بالمينا المتعددة الألوان⁷⁶، ووجد كذلك على بعض شبابيك القلل الفخارية⁷⁷، وعلى نقود هذا السلطان⁷⁸ وعلى نقود ابنه السعيد بركة خان (٦٧٦-٦٨٧هـ/١٢٧٧-١٢٧٩م)⁷⁹، كما وجد على نقود بعض سلاطين أسرة بني قلاوون⁸⁰.

⁷³ أسجل هنا خالص الشكر والتقدير لفريق البحث من طلبة الماجستير، فرع الآثار الإسلامية بكلية الآداب - جامعة عين شمس، ونخص منهم بالذكر آية سامي سيد، وآية سعيد والي، وسمر محمد خليل، وهادي محمد عبد الله لقيامهم بجمع المعلومات الخاصة بالغرز المستخدمة حالياً لنسيج الإضافة.

⁷⁴ عبد الرازق، الرنوك، ٧٧.

⁷⁵ عبد الرازق، الفخار المصري، ٣٤٦، لوحة رقم (١٥٩)، الأشكال ٧-٥.

⁷⁶ Mayer, *Saracenic*, 9, note 1, fig. 7 ; Atil, *Renaissance of Islam*, 128, note 46.

⁷⁷ عبد الرازق، شبابيك القلل، ٣٣.

⁷⁸ Balog, *The Coinage*, 21- 25- 86-106.

⁷⁹ Balog, *The Coinage*, 21- 25- 26- 108- 109 ; Meinecke, *The Mamluk Heraldry*, 16.

⁸⁰ راجع: 205- 34- 32- 25- 21, *The Coinage*, Balog ; 219 ; *Zur Mamlukischen Heraldik*, Meinecke,

والواقع أن كثرة رسوم السباع على العملة المملوكية دفعت البعض إلى الترجيح بأنه لم يكن دائما بمثابة رمز شخصي للسلطان بقدر ما كان علامة من علامات القوة والفروسية⁸¹ بدليل ما ذكره المؤرخ ابن اياس من أن السلطان الظاهر بيبرس "كان يصنع في رنكه سبعا إشارة إلى فروسيته وشدة بأسه"⁸²، وقوله أيضا بصدد خروج الأمير يشبك من مهدى لمحاربة شاه سوار في سنة ٨٧٥هـ/٤٧١م، أنه "صنع في رنكه صورة سبع"⁸³.

ولدينا أيضا قطعتان من هذه المجموعة من النسيج المضاف المملوكي، أضيف النسر على كل منهما، نقش على الأولى برأس واحدة ملتفة إلى اليمين، ناشرا جناحيه في وضعة مواجهة (اللوحة ١/ب)، وكان يعتقد في بادئ الأمر أنه شعار السلطان صلاح الدين الأيوبي مشيد قلعة الجبل في سنة ٥٧٢هـ/١١٧٦م، أو رمزا لبهاء الدين قراقوش الذي أشرف على أعمال البناء⁸⁴، بيد أن الدراسات الحديثة أثبتت خطأ هذه النظرية واعتبرت النسر شعارا شخصيا للسلطان الناصر محمد بن قلاوون الذي حكم ثلاث فترات متقطعة (٦٩٣-٦٩٤هـ/١٢٩٣-١٢٩٤م، ٦٩٨-٧٠٨هـ/١٢٩٩-١٣٠٩م، ٧٠٩-٧٤١هـ/١٣١٠-١٣٤١م)⁸⁵.

أما القطعة الثانية، فتشتمل على نسر في وضع جانبي وقد نشر أحد جناحيه (اللوحة ١/٢)، يرجح أنه كان جزءا من رنك مركب يتألف من نسر في أعلى وكأس أسفل منه، استنادا إلى قطعة من الفخار المظلي، محفوظة في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة⁸⁶ تنسب إلى أحد أمراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون لعله الأمير قطزتمر المتوفى سنة ٧٤٦هـ/١٣٤٥م، أحد سقاة السلطان المذكور⁸⁷.

تضم قطع هذه المجموعة من النسيج المضاف المملوكي قطعة رابعة مزينة برنك شخصي ثالث هو زهرة اللوتس التي تعرف عند القلقشندي بالفرنسية⁸⁸، لأنها كانت منقوشة حسب قوله علي عباءة لويس التاسع ملك فرنسا، أثناء تواجده في المنصورة على رأس الحملة الصليبية السابعة، مع أنه سبق لنور الدين زنكي أن اتخذها شعارا له من قبل حيث وجدت على رخام الأيوان الجنوبي في بيمارستانه الذي شيده في دمشق سنة ٥٤٩هـ/١١٥٤م، وعلى محراب مدرسته التي شيدت بنفس المدينة فيما بين سنتي ٥٤٩-٥٦٩هـ/١١٥٤-١١٧٣م، وعلى عمودين بالمسجد الجامع في حُمص⁸⁹، ووجدت أيضا

⁸¹ Meinecke, *The Mamluk Heraldry*, 17.

⁸² ابن اياس، *بدائع الزهور*، ج ١، ٣٤١.

⁸³ ابن اياس، *بدائع الزهور*، ج ٣، ٥٩؛ عبد الرازق، *الرنوك*، ٨٠.

⁸⁴ Lane- Poole, *The Art of Saracens*, 149 ; Artin , *Contribution* , 93 ; Meinecke, *The Mamluk Heraldry*, 20.

⁸⁵ عبد الرازق، *الرنوك*، ٨١-٨٥؛ كازانوف، *تاريخ ووصف قلعة الجبل*، ١٩٥.

⁸⁶ راجع الحاشية رقم (٢٢).

⁸⁷ Meinecke, *The Mamluk Heraldry*, 21.

⁸⁸ انظر الهامش رقم (٢٣).

⁸⁹ Creswell, "The Origin of the Cruciform Plan", 27 ; Mayer, *Saracenic*, 22, pl. XIX/1,3.

على نقود خمسة سلاطين من بيت قلاوون⁹⁰، وعلى نقود السلطان الظاهر بقوق⁹¹، وابنه الناصر فرج⁹²، ووجدت كذلك على مشكاة من الزجاج المموه بالمينا عملت برسم رباط الوزير محمود بن علي بن شيرين بالمتحف الملكي قبل وفاته بقليل في سنة ٧٤٨هـ/١٣٤٧م⁹³.

واشتملت هذه المجموعة من النسيج المضاف أيضا على مجموعة من الرنوك البسيطة الدالة على بعض الوظائف التي كان يشغلها الأمراء في البلاط المملوكي، أهمها الكأس شعار الساقى الذي نصادفه على أربع قطع من هذه المجموعة، حيث نجده مفردا على القطعة (اللوحة ١/٣) بلا منطقة محددة تحيط به، وعلى الشطب الأوسط بالنسبة للقطع الثلاث الأخرى (اللوحة ١/٣، ١/٤، ١/٥). ومن المعروف أن هذا الرنك يعد أكثر الرنوك انتشارا على العمائر والتحف المملوكية التي وصلتنا من هذا العصر⁹⁴، ربما بسبب حرص الصناع على نقشه على كل ما يصنع للسقا من أدوات أو ما يبنى لهم من عمائر⁹⁵، وربما يرجع أيضا إلى كثرة السقا في البلاط المملوكي كثرة تفوق غيرهم من ذوى الوظائف الأخرى⁹⁶. وقد ترجع هذه الكثرة كذلك إلى أن ابن الساقى كان يرث أحيانا عند تأميره، رنك الكأس عن أبيه، رغم عدم اشتغاله بهذه الوظيفة، كما هو الحال بالنسبة لكل من أحمد بن بكتمر الساقى، ومحمد بن كتبغا الساقى، وحسين بن قوصون الساقى⁹⁷.

ويعد السيف، شعار السلاحدار، بدوره أحد الرنوك الوظيفية البسيطة التي وردت على ثلاث قطع من هذه المجموعة من النسيج المضاف المنسوب إلى العصر المملوكي، حيث نصادفه منفردا بغير إطار على القطعة (اللوحة ١/٥)، على هيئة نصل عريض مستطيل الشكل به تقوس خفيف، من النوع المعروف بالصفائح، نجد نظيرا له على بعض عمائر سيف الدين منجك السلاحدار، المتوفى سنة ٧٧٦هـ/١٣٧٥م⁹⁸. ولدينا أيضا قطعة أخرى مزينة بسيفين قصيرين مقوسين متدابرين لهما نصل عريض (اللوحة ٥/ب). وهذا النوع من السيوف المزدوجة، نجد نظيرا له على قاعدة شمعدان صنع برسم الأمير طغيدمر السلاحدار الناصرى⁹⁹، وضمن نص إنشائي باسم الأمير رزمك الظاهري في مدرسته التي شيدها في غزة سنة ٧٩٧هـ/١٣٩٥م¹⁰⁰ وإن اختلفت أشكال السيوف في الرنكين

⁹⁰ Balog, *The Coinage*, pp. 25-26, 28-32.

⁹¹ Balog, *The Coinage*, pp. 22-32- 257- 267-268.

⁹² Balog, *The Coinage*, pp. 22-34- 288- 292 – 295.

⁹³ Meinecke, *The Mamluk Heraldry*, 32.

⁹⁴ Mayer, *Saracenic*, 11 ; Meinecke, "Zur Mamlukischen Heraldik", 133-239-242 ;

حسن، *أطلس الفنون*، ١٦٩، شكل ٥١٧؛ *معرض الفن*، شكل ٥١٢؛ عبد الرازق، *الرنوك*، ٩٥.

⁹⁵ العش، "الفخار المظلي"، ١٧٦.

⁹⁶ حسن، *فنون الإسلام*، ٣٢٦؛ عبد الرازق، *الرنوك*، ٩٥.

⁹⁷ Mayer, *Saracenic*, 11- 41.

⁹⁸ Artin, *Contribution*, 130, fig. 131 ; Mayer, *Saracenic*, 131-153-154 ; Meinecke, "Zur Mamlukischen Heraldik", 245, pl. LX/d.

⁹⁹ Mayer, *Saracenic*, pp. 231-232, pl. XXXVI/4.

¹⁰⁰ Mayer, *Saracenic*, 194 ; Meinecke, "Zur Mamlukischen Heraldik", 246.

المذكورين. وورد هذا الرنك كذلك على قطعة ثالثة من النسيج المضاف على هيئة سيفين مزدوجين يعلو أحدهم الآخر، لكل منهما نصل مستقيم، عريض (اللوحة ١/٦) لم تصادف مثال لهما على أى من العمائر والتحف المملوكية باستثناء هذه القطعة من النسيج المضاف.

ونصادف على هذه المجموعة من النسيج المضاف التي وصلتنا من العصر المملوكي، قطعة فريدة في شكلها تمثل مربعا بداخله بخارية تضم رنكا وظيفيا بسيطا يتألف من منطقتين، العليا أكثر اتساعا مضاف عليها جوكانا أو صولجانا وكرة، شعار الجوكندار (اللوحة ٦/ب) رغم خلو المصادر التاريخية من أى إشارة صحيحة تشير إلى هذا الشعار، مع أنها ذكرت أن الجوكان كان بمثابة عصا مدهونة طولها أربعة أذرع وبرأسها خشبة مخروطية محدبة تنيف عن نصف ذراع¹⁰¹، وذكرت أيضا أن المحجن هو الذى تضرب به الكرة ويعبر عنه بالصولجان¹⁰².

وقد أمدتنا العمائر والتحف المملوكية بأشكال متعددة لهذا الرنك الذى نقش غالبا على هيئة عصوان متدبران، يصاحبهما كرة أو هلال عند عكفة كل عصا أو بين العصوين في أعلى¹⁰³، ولدينا أيضا مثال به عصا واحدة تشغل النصف الأيمن من الشطب الأوسط تشبه عصا البولو المستخدمة في العصر الحديث¹⁰⁴ وهى جميعا تختلف عن الرنك المنقوش على قطعنا من النسيج المضاف التى تقدم لنا شكلا جديدا لشعار الجوكندار في العصر المملوكي، هذا ومن المعروف أن أقدم مثال لهذا الرنك ظهر على خونجة أو حامل صينية من البرونز صنعت برسم الأمير أيدير الزردكاش الذى شغل وظيفة الجوكندارية في أيام السلطان المنصور قلاوون (٦٨٧-٦٨٩هـ / ١٢٧٩-١٢٩٠م)¹⁰⁵.

ولدينا كذلك قطعة أخرى من هذا النوع من النسيج المضاف، يزينها رنك وظيفي بسيط يمثل بغلا أو حصانا معقوص الذيل، يحمل فوق ظهره ما يشبه القبة أو المظلة أو خرج البريد، نقش حرا بدون منطقة محددة، حاول البعض أن يربط بينه وبين شعار البريدي¹⁰⁶، على حين ذهب البعض الآخر إلى الاعتقاد أنه يمثل شعار الجاويش على أساس أنه يحمل فوق ظهره قبة استنادا إلى ما رواه المؤرخ بالفداء من أن شعار الجاويش قبة مذهبة¹⁰⁷، وزعم البعض أيضا أنه يمثل شعارا سلطانيا، لأنه ورد على فلس للسلطان المنصور محمد (٧٦٢-٧٦٤هـ / ١٣٦١-١٣٦٣م) من ضرب حماة ببلاد الشام¹⁰⁸، وزعم أيضا أنه يحمل فوق ظهره مظلة، لأنها كانت من الآت الملك المعبر عنها بالجتر،

¹⁰¹ المقريزي، *السلوك*، ج ١، ص ٤٤٤؛ مصطفى، *صفحات لم تنشر من بدائع الزهور*، ٢٩؛ القلقشندي، *صبح الأعشى*، ج ٥، ٤٣٠.

¹⁰² القلقشندي، *صبح الأعشى*، ج ٥، ٤٥٨؛ 107؛ Abd ar-Rāziq, "Deux Jeux sportifs",

¹⁰³ العش، "الفخار غير المطلى"، ١٨٢؛ حسن، *أطلس الفنون*، ٦٥-١٧٢، شكل ٥٢٥-٢٠٠.

¹⁰⁴ Heshmat, *Le Jeu de polo*, 171.

¹⁰⁵ العيني، *عقد الجمان*، ٢٩٩؛

Wiet, *Objets en cuivre*, 193 ; Mayer, *Saracenic*, 86-87 ; Heshmat, *Le Jeu de polo*, 151.

¹⁰⁶ مصطفى، *الوحدة*، ٤٠، شكل رقم (٢١).

¹⁰⁷ أبو الفداء، *المختصر*، ج ٣، ١٤٩؛ Mayer, *Saracenic*, p. 17.

¹⁰⁸ Balog, *The Coinage*, pp. 21- 29- 206.

وهي حسب تعبير القلقشندي عبارة عن "قبة من حرير أصفر مزركش بالذهب أعلاها طائر من فضة مطلية بالذهب"¹⁰⁹. وهناك كذلك من عده مجرد عنصر زخرفي بتأثير من الرموز التي ظهرت على العملات السلجوقية منذ القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي¹¹⁰.

بيد أن محاولة حصر التحف والآثار المملوكية التي ظهر عليها هذا الشعار مصحوبا ببعض الأسماء والوظائف، تكشف لنا عن وجوده على مشكاة من الزجاج المموه بالمينا عملت برسم تربة الأمير علاء الدين علي بن بكتمر الحاجب¹¹¹، ووجد أيضا منقوشا على بوابة خان العسل ببلب الذي أمر بتشييده موسى الناصر حاجب المملكة الحلبية، وفرغ منه في جمادى الآخرة سنة ٧٤٤هـ/أكتوبر ١٣٤٣م¹¹²، مما يدفع إلى الاعتقاد بأن هذا الشعار، ربما كان رنكا للحاجب، وإن كنا ما زلنا في حاجة إلى مزيد من الأمثلة لتأكيد هذا الترجيح¹¹³ خاصة وأن هذا الشعار ورد على العديد من التحف بلا أسماء أو وظائف، إذ نصادفه على العديد من الكسرات الخزفية والفخار المطلى ضمن مجموعة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة¹¹⁴، وعلى حوض من الرخام في المتحف المركزي في بيروت¹¹⁵.

ويعد رنك الصليب شعار مستوفى ديوان المسيحيين في العصر المملوكي، واحدا من الرنوك الوظيفية البسيطة التي شاعت في زخرفة النسيج المضاف الذي وصلنا من هذه الفترة، فقد أمدتنا هذه المجموعة، موضوع الدراسة بقطعتين، الأولى يزيناها صليب يوناني بدون إطار محدد (اللوحة ٧/ب)، والثانية يزيناها أيضا صليب يوناني يغلب عليه الطابع الزخرفي إذ تنتهي أذرعه الأربعة بزخارف نباتية على هيئة ورقة ثلاثية الشحومات، محصور داخل جامة مستديرة الشكل (اللوحة ٨/أ)، ومن المعروف أن هذا النوع من الصليب يستعمل عادة للدلالة على كنيسة المسيح ويرمز به إلى تضحيته من أجل خلاص البشر¹¹⁶، ونشاهده بكثرة على الفخار المطلى¹¹⁷، كما نصادفه على العديد من التحف المملوكية الأخرى، من ذلك على سبيل المثال قنينة عطر تنسب إلى أواخر القرن السابع، وأوائل القرن الثامن الهجري/الثالث عشر والرابع عشر للميلاد، محفوظة ضمن مجموعة مدينة نيويورك¹¹⁸،

¹⁰⁹ القلقشندي، *صبح الأعشى*، ج ٤، ٦-٧، 25؛ Meinecke, *The Mamluk Heraldry*, 25.

¹¹⁰ Wiet, *Catalogue général*, 182 ; Allan, "Mamluk Sultanid Heraldry", 105 ; Mayer, *Saracenic*, 260.

¹¹¹ Migeon, *Manuel*, II, fig. 292 ; Wiet, *Lamps*, 128 ; Lamm, *Mittelalterliche Glaser*, 449 ; Meinecke, "Zur Mamlukischen Heraldik", 243.

¹¹² Mayer, *Saracenic Heraldry*, 168-169 ; Meinecke, *The Mamluk Heraldry*, 26.

¹¹³ عبد الرازق، *الرنوك*، ١١٣.

¹¹⁴ عبد الرازق، *الفخار المطلى*، لوحة رقم (١٤٨)؛ عبد الرازق، *الفنون الإسلامية*، ٢٣٢.

¹¹⁵ Mayer, *Saracenic*, 18.

¹¹⁶ فيرجسون، *الرموز المسيحية*، ٧١.

¹¹⁷ Mayer, *Saracenic*, pl. XII / b, figs. 8-12 ; (١٤٠)؛ لوحة رقم (٤٥٩)، *الفخار المطلى*، ٤٥٩.

¹¹⁸ Atil, *Renaissance of Islam*, 141, no. 61

وعلى مشكاتين من الزجاج المموه بالمينا، أحدهما في المتحف الإسلامى بالقاهرة، والأخرى في متحف المتروبوليتان في نيويورك¹¹⁹.

وشاع كذلك في زخارف هذه المجموعة من النسيج المضاف استخدام الرنوك المركبة التى تشتمل على أكثر من رمز أو شعار حيث بدأت بعلامتين منذ عهد السلطان الظاهر بيبرس البندقدارى¹²⁰ رغم زعم البعض أن بدايتها ترجع إلى أيام السلطان الظاهر برفوق¹²¹، ثم تدرجت حتى أصبح الرنوك يضم تسعة رموز كما هو الحال بالنسبة للرنوك المنقوش على واجهة جامع أزيك اليوسفي الذى قام بتشييده في القاهرة سنة ٩٠٠هـ/١٤٩٥م¹²² في أواخر أيام السلطان الأشرف قايتباى. ومن المعروف أيضا أن هذا النوع من الرنوك قد بدأ بالشعار الشخصى للسلطان مصحوبا بالشعار الوظيفى الخاص بالأمير صاحب التحفة كما هو الحال بالنسبة للعديد من التحف الخاصة ببعض أمراء السلطان الظاهر بيبرس البندقدارى¹²³ والسلطان الناصر محمد بن قلاوون¹²⁴، ثم تطور الحال وتخلصت الرنوك من الشعار الشخصى للسلطان، وأصبحت قاصرة على الرموز الدالة على الوظائف التى شغلها الأمير في البلاط السلطاني فقد كان من عادة الأمراء عدم تناسى مراكزهم البسيطة، بل كانوا يعترضون بها ويفخرون بتلك الأيام¹²⁵، الأمر الذى تعكسه بعض قطع النسيج المضاف موضوع البحث كالقطع المزينة برنوك تتألف من شعارين ويصل عددها في هذه المجموعة إلى أربع قطع، الأولى مزينة بكأس بداخله بقجة (اللوحة ٨/ب)، والثانية تحتوى على كأس يشغل الشطب الأوسط، وبقجة تحتل الشطب الأسفل (اللوحة ٩/أ)، والثالثة تضم كأسا يكتنفه عصوان الجوكان (اللوحة ٩/ب)، أما الرابعة فتشتمل على كأس كبير بداخله دواة أو مقلمة (اللوحة ١٠/أ).

ويتنوع عدد الوظائف التى شغلها كل أمير طوال مدة خدمته في البلاط المملوكي وحرصه على إثبات شعار كل وظيفة تقلدها في البلاط السلطاني على رنكه، تقام عدد الشعارات على أقسام الرنوك الثلاثة، تلك الظاهرة التى تصادفنا بكثرة على عمائر وتحف عصر المماليك الجراكسة، مما زاد هذا النوع من الرنوك غموضا وتعقيدا. ومع ذلك فبالرغم من هذا الغموض والتعقيد أمكن حصر الرنوك المركبة في ستة أنواع رئيسية (شكل ١)، بعد أن فقدت الرنوك مفهومها الوظيفى وصارت شعارا للفرق السلطانية.

¹¹⁹ Meinecke, *The Mamluk Heraldry*, p. 39.

¹²⁰ عبد الرازق، الرنوك، ١٥٥.

¹²¹ Mayer, *Saracenic*, 31 ; ٢٧١، "الرنوك المملوكية"، مصطفى، ٣٢٩؛

¹²² Mayer, *Saracenic*, pp. 31, 246-247, pl. LXIX/ 2.

¹²³ Mayer, *Saracenic*, 84-85 ; Meinecke, *The Mamluk Heraldry*, 18 ; عبد الرازق، الرنوك، ٢٦١، لوحة رقم (١/ب) ;

¹²⁴ Lane-Poole, *Saracens*, 259-272 ; Migeon, *Manuel*, II, 135, fig. 295 ; Wiet, *Lamps*, 162, nos. 43-44 ; Mayer, *Saracenic*, 95- 235-237-238, pls. XVI-XVII ; Meinecke, *The Mamluk Heraldry*, 21-22 ; Atil, *Renaissance of Islam*, 92, no. 27 ; عبد الرازق، الرنوك، ٢٧٦، لوحة رقم (١٦) ; مصطفى، الوحدة، ٣٦، شكل ٤٧ ;

¹²⁵ عبد الرازق، الرنوك، ١٥٩.

شكل رقم (1) الطرز الستة للرنوك المركبة نقلا عن: عبد الرزاق، *الرنوك*، شكل 20.

وقد اختص النوع الأول منها بممالك السلطان الظاهر برقوق، وابنه الناصر فرج منذ سنة ١٣٨٢هـ/١٧٨٤م، وشاع استخدامه حتى سنة ١٨٢٩هـ/١٤٢٦م¹²⁶ ويندرج تحته ثلاث قطع من النسيج المضاف في هذه المجموعة، الأولى مزينة بكأس كبير يشغل الشطب الأوسط، وكأس صغير يشغل

شكل رقم (٢) رنوك أمراء الظاهر برقوق وابنه الناصر فرج. نقلا عن: عبد الرزاق، *الرنوك*، شكل 21.

الشطب السفلى (اللوحة ١٠/ب)، وهو يذكرنا برنك الزيني بركة الجوباني، المنقوش على أحد أبواب بقايا مسجد الكرك الذي جده هذا الأمير في سنة ١٣٨٠هـ/١٣٨١م¹²⁷. ويزين الثانية بقجة تشغل الشطب العلوي، وكأس كبير على الشطب الأوسط، وكأس صغير على الشطب السفلى (اللوحة ١١/أ). وهذا الرنك يشبه رنك الأمير جمال الدين محمود الاستادار الذي يرجع إلى سنة ١٣٩٤هـ/١٣٩٤م، ورنك السلطان الظاهر جقمق الذي كان في الأصل أحد ممالك السلطان الظاهر برقوق، كما سبق أن نوهنا من قبل، على حين يزين الثالثة كأسين يحصران بينهما بقجة (اللوحة ١٢/ب) وهو تصميم جديد يصادفنا لأول مرة على هذا النوع من النسيج.

¹²⁶ انظر الحاشية رقم (٤٦).

¹²⁷ Mayer, *Saracenic*, 101-102.

شكل رقم (3) رنوك أمراء المؤيد شيخ. نقلا عن: عبد الرازق، الرنوك، شكل 22.

واختص النوع الثاني بأمراء السلطان المؤيد شيخ حيث ظهر للمرة الأولى على بعض متعلقات هذا السلطان وقت أن كان ساقيا في بلاط السلطان الظاهر برقوق منذ سنة ٨٠٨هـ/١٤٠٥م حيث نراه على بقايا كسوة الباب الشرقي للجامع الأموي بدمشق، المحفوظة حاليا في المتحف الوطني بدمشق¹²⁸، وشاع على عمائر وتحف أمراء هذا السلطان في الفترة الممتدة من سنة ٨١٥-٨٧١هـ/١٤١٢-١٤٦٦م أي حتى عصر السلطان الظاهر خشقدم، ويمثل هذا النوع من الرنوك المركبة رنك مضاف على قطعة واحدة من النسيج المضاف يزين الشطب العلوي فيه دواة أو مقلمة، والشطب الأوسط كأس كبير بداخله كأسين صغيرين، والشطب الثالث كأس يتوسط بقجتين (اللوحة ١١/ب)، نجد نظيرا له منقوش على صينية من النحاس، صنعت برسم الأمير سودون الشبكي المتوفى في سنة ٨٦٨هـ/١٤٦٤م، كما أشرنا آنفا.

اختص النوع الثالث من الرنوك المركبة بأمراء السلطان الأشرف برسباي، حيث شاع على العمائر والتحف المملوكية اعتبارا من سنة ٨٢٥هـ/١٤٢٢م واستمر حتى سنة ٨٦٣هـ/١٤٥٩م¹²⁹، وكانت بداية ظهوره على طست من النحاس محفوظ في إحدى المجموعات الخاصة ببرلين، صنع برسم السيفي ازمر، الذي كان في الأصل مملوكا للسلطان الظاهر برقوق ثم صار أحد أمراء المئين في عهد المؤيد شيخ وقتل في سنة ٨٢٤هـ/١٤٢١م¹³⁰، بيد أننا لم نعثر على قطعة واحدة من النسيج المضاف مزينة بأحد رنوك النوع الثالث المركبة، وذلك على العكس تماما من النوع الرابع من الرنوك المركبة الخاصة بأمراء السلطان الظاهر جقمق الذي وصلنا منه ثلاث قطع من النسيج المضاف والذي يبدو أيضا أنه كان على صلة وثيقة بالنوع الأول الخاص بمماليك السلطان الظاهر برقوق وابنه الناصر فرج مع تعديل بسيط، تمثل في إضافة رمز البقجة في الشطب العلوي للرنك، ربما بسبب أن هذا السلطان كما سبق أن نوّهنا من قبل، كان في الأصل أحد مماليك الظاهر برقوق. وقد شاع هذا التصميم في الفترة الممتدة من سنة ٨٤٢-٩٠٠هـ/١٤٣٨-١٤٩٥م أي حتى أيام السلطان الأشرف

¹²⁸ Migeon, *Manuel*, I, 75, fig. 40; II, 235, fig. 197; Mayer, *Saracenic*, 200-202.

¹²⁹ عبد الرازق، الرنوك، ١٦٦.

¹³⁰ Mayer, *Saracenic*, 247-248, pl. LVIII, fig. 1,2; Meinecke, "Zur Mamlukischen Heraldik", 265, fig. 8/34.

قايتباى. وهو يعد في الواقع من أكثر الرنوك المركبة ثراء بالشعارات التي اشتمل عليها رنكا مركبا حتى الان¹³¹.

القطعة الأولى يزينها في الشطب العلوى بقجة، وفي الشطب الأوسط كأس كبير، يليه في الشطب الإسفل كأس صغير (اللوحة ١/١٢) وهو يشبه رنك الأمير جمال الدين محمود الاستادار الذى يرجع إلى سنة ٧٩٧هـ/ ١٣٩٤م، ورنك السلطان الظاهر جقمق كما سبق أن ذكرنا من قبل. ويزين القطعة الثانية بقجة في الشطب العلوى، يليه على الشطب الأوسط كأس كبير، يتوسط زوج من قرون البارود أو سراويل الفتوة، على حين يشغل الشطب الثالث كأس صغير آخر أصغر حجما (اللوحة ١/١٣)، نجد نظيرا له على صحن من النحاس عمل برسم الأمير سيف الدين بردبك، نائب الشام الذى توفى سنة ٨٧٥هـ/ ١٤٧٠م¹³². أما القطعة الثالثة فتشتمل في المنطقة العليا على بقجة، وفي الشطب الأوسط على كأسين بداخل كل منهما بقجة صغيرة، وفي المنطقة الثالثة على كأس ثالث (اللوحة ١/١٣ب)، وهو يعد فريدا في تصميمه ولم يسبق ظهوره من قبل على أى من آثار العصر المملوكي الجركسي المعروفة لنا.

شكل رقم (٤) رنوك أمراء الظاهر جقمق. نقلا عن: عبد الرازق، الرنوك، شكل 24.

يمثل الرنك الخامس من مجموع الرنوك المركبة الستة الخاصة بأمراء المماليك الجراكسة، رنك السلطان الأشرف اينال وقت أن كان أميرا في البلاط السلطاني الذى عثر على نموذج له ضمن كتابة أثرية منقوشة على مئذنة مسجد كاتب الوالى من سنة ٨٥٣هـ/ ١٤٣٢م، ثم صار بعد سلطنته بمثابة التصميم الأصيل الذى تفرعت منه رنوك المماليك الأشرفية اينال¹³³، اعتبارا من سنة ٨٥٧هـ/ ١٤٥٣م واستمرت حتى سنة ٨٨٦هـ/ ١٤٨١م¹³⁴. وينتمي إلى هذا الرنك واحدة من قطع نسيج هذه المجموعة يزينها رنك يعلو الشطب العلوى دواة أو مقلمة، والشطب الأوسط كأسين متجاورين، والشطب الأسفل زهرة لوتس أو فرنسيسية (اللوحة ١/١٤)، وهذا الرنك لم نصادفه على أى من عمائر أو تحف أمراء هذا السلطان من قبل.

¹³¹ Meinecke, *The Mamluk Heraldry*, 56 ; شكل رقم (٢٤)؛ عبد الرازق، الرنوك، ١٧٠، شكل رقم (٢٤).

¹³² راجع الحاشية رقم (٥٦).

¹³³ Artin, *Contribution*, 121, fig. 96 ; Mayer, *Saracenic*, 87- 88, pl. LXVII, fig. 2 ; Meinecke, *The Mamluk Heraldry*, 57.

¹³⁴ انظر الحاشية رقم (٥٩).

شكل رقم (٥) رنوك أمراء الأشراف اينال. نقلا عن: عبد الرازق، *الرنوك*، شكل 25.

أما الرنك السادس والأخير من هذه المجموعة السداسية من الرنوك المركبة الذي سبق ظهوره للمرة الأولى في أيام السلطان الظاهر جقمق، ثم اتخذه السلطان الأشرف قايتباي شعارا له بعد اعتلائه للعرش في سنة ٨٧٢هـ/ ١٤٦٨م، وصار من وقتها شعارا للمماليك الأشرفية ومن جاء بعدهم من مماليك السلطان الإشراف جانبلاط (٩٠٥ - ٩٠٦هـ/ ١٥٠٠ - ١٥٠١ م) ومماليك السلطان قانصوة الغورى (٩٠٦ - ٩٢٢هـ/ ١٥٠١ - ١٥١٦م). لأن كلاهما سبق لهما أن خدما في بلاط السلطان الأشرف قايتباي¹³⁵. ويمثل هذا الرنك قطعة من الصوف المضاف، يزينها في الشطب العلوى بقجة، وفى الشطب الأوسط كأس كبير بداخله دواة أو مقلمة وعلى جانبيه زوج من قرون البارود أو سراويل الفتوة، وفى الشطب الأسفل كأس صغير (اللوحة ١/ب). ويعد هذا الرنك من أكثر الرنوك المركبة شيوعا على العمائر والتحف التى وصلتنا من أواخر الدولة المملوكية.

شكل رقم (٦) رنوك أمراء الأشراف قايتباي والأشرف جانبلاط وقنصوا الغورى.

نقلا عن: عبد الرازق، *الرنوك*، شكل 26.

وتسجل قطعتان من قطع هذه المجموعة من النسيج المضاف الذى وصلنا من العصر المملوكي، المراحل الأولى لنشأة النوع الثالث من الرنوك المملوكية التى عرفت في المصطلح العربي باسم الدروع أو الخراطيش أو الرنوك الكتابية التى اختص بها سلاطين هذه الدولة دون الأمراء¹³⁶، ووردت بكثرة على العمائر والتحف المملوكية منذ أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن الهجرى/الثالث عشر والرابع عشر للميلاد، أى في أيام السلطان الناصر محمد بن قلاوون، الأولى عليها رنك يتألف من ثلاث

¹³⁵ Atil, *Renaissance of Islam*, 240 ; Meinecke, "Zur Mamlukischen Heraldik", 273-278.

¹³⁶ Mayer, *Saracenic*, 34-35 ; Meinecke, "Zur Mamlukischen Heraldik", 286-287.

مناطق، الأولى والثالثة بلا زخارف، على حين يشغل الشطب الأوسط لقب "السلطان" معكوساً بخط النسخ المملوكي (اللوحة ١/١٥) وهو بلا شك اختصاراً لعبارة التعظيم للسلطان "عز لمولانا السلطان" التي نجدها مسجلة على الشطب الأوسط في القطعة الثانية بخط جميل (اللوحة ١/١٥ ب) مما دفع البعض إلى الاعتقاد بأنها طراز¹³⁷ ناسيا أو متناسيا بقايا الشطبين العلوي والسفلي لهذا الرنك الكتابي، الذي نصادف نظيراً له على طست من النحاس المكفت بالذهب والفضة، محفوظ في المتحف البريطاني بلندن، صنع برسم السلطان المذكور¹³⁸، الذي صارت الرنوك الكتابية في عهده تشتمل على اسم السلطان في المنطقة العليا، وعبارة التعظيم وبعض ألقابه في المنطقة الوسطى من الرنك، على حين تركت المنطقة الثالثة خالية تماماً، يشهد بذلك الرنك المنقوش على واجهة قصر قوصون الساقى¹³⁹ خلف مدرسة السلطان حسن الذي انتقلت ملكيته إلى الأمير يشبك من مهدى فيما بعد، والرنك المنقوش بالالوان على صدر مدخل باب المدرج بقلعة الجبل، ثم اكتملت عناصر الرنك الثلاثة بعد إضافة عبارة الدعاء للسلطان "عز نصره" في أيام السلطان الظاهر بريقوق، وبذلك صارت عبارات الرنك موزعة على أقسام الرنك الثلاثة على النحو التالي: الكنية واسم السلطان في المنطقة العليا، وعبارة التعظيم وبعض ألقاب السلطان في المنطقة الوسطى، والدعاء له في المنطقة الثالثة¹⁴⁰.

خلاصة القول أن هذه المجموعة من النسيج المضاف تقتصر زخارفها على الرنوك المملوكية بأنواعها الثلاثة: البسيطة بنوعيتها الشخصى والوظيفى، والمركبة، والكتابية، لذا يمكن أن نطلق على هذا النوع اسم النسيج ذو الرنوك، مثلما هو الحال بالنسبة للفخار المطفى، الذى يطلق عليه بعض الباحثين في مجال الآثار الإسلامية، اسم الخزف ذو الرنوك، مع مراعاة أن الرنوك المضافة على هذا النسيج تبرز ألوان الرنوك الحقيقية، الأمر الذى نفتقده تماماً على الفخار المطفى وعلى الخزف عامة بسبب عمليات الشيبى في الأفران التى تفسد طبيعة هذه الألوان، بمعنى أن النسيج المضاف مثله مثل الزجاج المموه بالمينا، والشمسيات والقمريات المتخذة من الجص والزجاج الملون، والأخشاب ذات الزخارف الملونة، أصبح يعكس طبيعة الألوان الحقيقية للرنوك المملوكية المضافة عليه. ويجب ألا ننسى أيضاً أن بعض هذه الرنوك المنقوشة على هذا النوع من النسيج تضيف ثمانية أشكال وطرز جديدة لم يسبق رصدها من قبل على أى من العمائر والمتحف المملوكية المعروفة لنا (اللوحات ١/٦، ١/٦ ب، ١/٨، ١/٩ ب، ١/١٢ ب، ١/١٣ ب، ١/١٤ ب، ١/١٥).

¹³⁷ راجع الحاشية رقم (٦٩).

¹³⁸ راجع الحاشية رقم (٧٠).

¹³⁹ Bourgoïn, *Précis de l'art Arabe*, I, 6, pl. XXXII ; Mayer, *Saracenic*, 35 ; Meinecke, "Zur Mamlukischen Heraldik", pl. LV/ e.

¹⁴⁰ Mayer, *Saracenic*, 35- 36 ; عبد الرازق، الرنوك، ١٨٩ - ٢٨١، لوحة رقم (٢١) ;

بقي أن نشير في النهاية إلى استخدامات هذه القطع من النسيج المضاف التي يصعب التصديق أنها كانت تمثل أجزاء من ملابس الأمراء والسلاطين، بسبب سمك وخشونة النسيج المصنوعة منه، لذا يرجح أنها كانت اما أجزاء من خيام أو ستائر أو أعلام أو صنماق أو مساند للظهر أو كسوات للدواب من خيل وبغال وجمال سلطانية كالعبي¹⁴¹ والبلاسات¹⁴² كما يستشف من عبارة القلقشندي عند حديثه عن مجالس كبار الأمراء اذ يقول: "ومن عادة المجالس أنه ينصب للأمير بشتميخ¹⁴³ خلف ظهره من الجوخ الأحمر المزهر بالجوخ الملون برنك ذلك الأمير، وطرار فيه ألقابه، ويجلس على مقعد مستندا ظهره إلى البشتميخ ... ومن عادة كل أمير من كبير أو صغير أن يكون له رنك يخصه ما بين هباب¹⁴⁴ أو دواة أو بقجة أو فرنسية، ونحو ذلك بشطبة أو شطفتين بألوان مختلفة، كل أمير بحسب ما يختاره من ذلك، ويجعل ذلك دهانا على أبواب بيوتهم والأماكن المنسوبة اليهم كمطابخ السكر وشون الغلال، والأمالك والمراكب وغير ذلك، وعلى قماش خيولهم من جوخ ملون مقصود، ثم على قماش جمالهم من خيوط صوف ملونة تنتقش على العبي والبلاسات ونحوها..."¹⁴⁵.

هذا النص لا يكشف لنا فقط عن استخدامات هذا النوع من النسيج المزين بالرنوك لبشتميخ مجالس كبار الأمراء، ولأكسية الدواب السلطانية من عبي وبلاسات، بل يؤكد أيضا على أنه كان يصنع من الصوف والجوخ الملون المقصوص، الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل عن طبيعة ونوعية هذا النوع من النسيج المعروف بالجوخ؟ يقول المقریزی في معرض حديثه عن سوق الجوخيين أن "هذا السوق يلي سوق اللجميين، وهو معد لبيع الجوخ المجلوب من بلاد الافرنج لعمل المقاعد وثياب السروج وغواشيها، وأدركت الناس وقلما نجد فيهم من يلبس الجوخ، وإنما يكون من جملة ثياب الأكابر جوخة لا تلبس إلا في يوم المطر، وإنما يلبس الجوخ من يرد من بلاد المغرب والفرنج وأهل الاسكندرية وبعض عوام مصر. فأما الرؤساء والأكابر والأعيان، فلا يكاد يوجد فيهم من يلبسه إلا وقت المطر، فإذا ارتفع المطر نزع الجوخة".

وأضاف أيضا أن خال أمه القاضي تاج الدين أبو الفداء اسماعيل بن أحمد بن عبد الوهاب بن الخطيب، أخبره أنه عندما كان ينوب "في حسبة القاهرة عن القاضي ضياء الدين المحتسب، فدخلت عليه يوما وأنا لابس جوخة لها وجه صوف مربع فقال لي وكيف ترضى أن تلبس الجوخ، وهل الجوخ

¹⁴¹ يفهم من القلقشندي أن الركابخانه بقلعة الجبل كانت تشتمل على عدد الخيل من السروج واللجم والكتابيش والمراكيب والعبي والاصطليبات والإجلال والمخالي وغير ذلك، ويفهم منه أيضا أن غلمان الأمراء كانوا يركبون البغال خلفهم بالقماش النفيس والعبي السابلة الملونة من الصوف الفائق، أنظر: القلقشندي، *صبح الأعشى*، ج ٤، ١٢-٣٢.

¹⁴² البلاسات لفظة فارسية معربة، تعنى نوعا من السجاد السميك، أنظر: Dozy, *Supplément aux dictionnaires arabes*, I, 110.

هنداوي، *المعجم في اللغة الفارسية*، ٥٠.

¹⁴³ البشتميخ لفظة فارسية تتألف من مقطعين الأول بشت بمعنى الظهر، والثانية ميخ، بمعنى مسمار، وبذلك يكون المعنى الكلى مسمار الظهر أى مسند الظهر، وهو مصطلح شاع في العصر المملوكي للدلالة على الرمز والشعار الذي كان يختص به كل أمير، اذ كان لكل أمير بشتميخ عليه شعاره وطراره، أنظر: دهمان، *معجم الألفاظ التاريخية*، ١٨؛ حلاق - صباغ، *المعجم الجامع*، ٤٠.

¹⁴⁴ المقصود بالهباب هو رنك الكأس.

¹⁴⁵ القلقشندي، *صبح الأعشى*، ج ٤، ٦١-٦٢.

إلا لأجل البغلة؟ ثم أقسم على أن أخلعها وما زال بي حتى عرفته أنى اشتريتها من بعض تجار قيسارية الفاضل، فاستدعاه في الحال ودفعها اليه وأمره باحضار ثمنها، ثم قال لى لا تعد إلى لبس الجوخ استهجانا له¹⁴⁶. الأمر الذى يؤكد بدوره على ما ذهب اليه القلقشندي في روايته من أن هذا النوع من النسيج الخشن السميك، كان قاصرا على أكسية الدواب من خيل وبغال وجمال سلطانية، وأنه كان يزين دائما برنوك الأمراء الدالة على وظائفهم في البلاط السلطاني أو على شعار السلطان الذى ينتمون اليه، مثلما هو الحال بالنسبة للرنوك المركبة.

¹⁴⁶ المقرئى، المواعظ والاعتبار، ج ٣، ٣٢٦.

اللوحات

ب/1

أ/1

ب/2

أ/2

ب/3

أ/3

ب/4

أ/4

ب/5

أ/5

ب/6

أ/6

ب/7

أ/7

ب/8

أ/8

ب/9

أ/9

ب/10

أ/10

ب/11

أ/11

ب/12

أ/12

ب/13

أ/13

ب/14

أ/14

ب/15

أ/ 15

المراجع

- ابن اياس (محمد بن أحمد الحنفي ت930هـ/1523م)، *بدائع الزهور في وقائع الدهور*، طبعة محمد مصطفى، (القاهرة، 1960-1963)، ج 1.
- ابن تغرى بردى (أبو المحاسن جمال الدين يوسف الأتابكي ت874هـ/1470م)، *النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة*، (القاهرة، 1930-1972) ج 7.
- أبو الفداء (عماد الدين إسماعيل بن أيوب ت732هـ/1331م)، *المختصر في أخبار البشر*، (القاهرة، 1325هـ)، ج 4.
- حسن (زكى محمد)، *أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية*، (بغداد، 1956).
- حسن (زكى محمد)، *فنون الإسلام*، (القاهرة، 1948م).
- حلاق (حسان) - صباغ (عباس)، *لمعجم الجامع في المصطلحات الأيوبية والمملوكية والعثمانية ذات الأصول العربية والفارسية والتركية*، (بيروت، 1999).
- الحنبلي (عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري ت1089هـ/1678م)، *شذرات الذهب في أخبار من ذهب*، (القاهرة، 1351هـ/1932م).
- دهمان (محمد أحمد)، *معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي*، (بيروت، 1990).
- زكى (عبد الرحمن)، *السيوف في العالم الإسلامي*، (القاهرة، 1957).
- سالم (السيد عبد العزيز)، *تاريخ الاسكندرية وحضارتها في العصر الإسلامي*، (الإسكندرية، 1982).
- الظاهري (غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري المتوفى 873هـ/1468م)، *زبدة كشف الممالك*، تصحيح راويس (باريس، 1894).
- عبد الرازق (أحمد)، "أضواء جديدة على رنك النسر وعلاقته بصلاح الدين"، بحث ألقى في: *ندوة حظين عام 1984م*، (القاهرة، 1988م).
- عبد الرازق (أحمد)، "الرنوك على عصر سلاطين المماليك"، *المجلة التاريخية المصرية*، المجلد الحادي والعشرون (القاهرة، 1974).
- عبد الرازق (أحمد)، *الجيش المصري في العصر المملوكي*، (القاهرة، بدون تاريخ).
- عبد الرازق (أحمد)، *الرنوك الإسلامية*، (القاهرة، 2001).
- عبد الرازق (أحمد)، *العمارة الإسلامية في مصر منذ الفتح العربي حتى نهاية العصر المملوكي*، (القاهرة، 2012).
- عبد الرازق (أحمد)، *الفخار المصري المطلى في العصر المملوكي* (رسالة ماجستير مخطوطة، كلية الآداب - جامعة القاهرة، 1968).
- عبد الرازق (أحمد)، *الفنون الإسلامية في العصرين الأيوبي والمملوكي*، (القاهرة، 2003).
- عبد الرازق (أحمد)، *شبابيك القلل الفخارية في دار الآثار الإسلامية*، (الكويت، 1988).
- العش (أبو الفرج)، "الفخار المطلى"، *مجلة الحوليات السورية*، المجلد العاشر، (دمشق، 1960)، 135-185.
- العيني (بدر الدين محمود ت855هـ/1451م)، *عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان*، تحقيق: محمد محمد أمين، (القاهرة، 1989).
- فيرجسون (جورج)، *الرموز المسيحية ودلالاتها*، ترجمة: يعقوب جرجس نجيب، (القاهرة، 1964).
- القلقشندي (أحمد بن علي ت821هـ/1418م)، *صباح الأعشى في صناعة الإنشاء*، (القاهرة، 1914)، ج 3.
- كازانوفا (بول)، *تاريخ ووصف قلعة الجبل*، ترجمة: أحمد دراج، (القاهرة، 1974).
- ماهر (سعاد)، *الفنون الإسلامية*، (القاهرة، 1982).
- ماهر (سعاد)، *النسيج الإسلامي*، (القاهرة، 1977).
- ماير (ل. ا.)، *الملابس المملوكية*، ترجمة: صالح الشيتي، (القاهرة، 1972).
- محرز (جمال)، "الرنوك المملوكية"، *مجلة المقتطف*، مجلد 98، (القاهرة: مايو 1941).
- مصطفى (زينات أحمد)، *النسيج المطرز في العصر المملوكي*، (رسالة ماجستير مخطوطة، المعهد العالي للاقتصاد المنزلي (جامعة حلوان، 1972).
- مصطفى (محمد)، "شرف الأبواني صانع الفخار المطلى في القرن الثامن الهجري"، *مؤتمر الآثار في البلاد العربية، دمشق 1947م*، (القاهرة، 1948م).
- مصطفى (محمد)، *الوحدة في الفن الإسلامي*، (القاهرة، 1958).
- مصطفى (محمد)، *صفحات لم تنشر من بدائع الزهور في وقائع الدهور*، (القاهرة، 1951).
- معرض الفن الإسلامي في مصر*، (القاهرة، ابريل 1969).
- المقريزي (تقي الدين أحمد بن علي ت845هـ/1442م)، *المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار*، تحقيق: أيمن فؤاد سيد (مؤسسة الفرقان، لندن، 2003)، ج 3.
- المقريزي (تقي الدين أحمد بن علي ت845هـ/1442م)، *السلوك في معرفة دول الملوك*، تحقيق: محمد مصطفى زيادة و سعيد عبد الفتاح عاشور، (القاهرة، 1934-1972).

النويري السكندري (محمد بن القاسم المالكي المتوفى بعد سنة 775هـ/1373م)، *الإمام بما جرت به الأحكام في وقعة الاسكندرية*، (نسخة مصورة من مخطوط دار الكتب المصرية رقم ١٤٤٩ تاريخ).
هنداوي (محمد موسى)، *المعجم في اللغة الفارسية*، (القاهرة، 1952م).
يوجل (أونصال)، *السيوف الإسلامية وصناعاتها*، ترجمة: تحسين عمر طه أوغلي، (الكويت، ١٩٨٨).

- Abd al-Raziq (Ahmad), "Le sgraffito de l' Egypte Mamluke dans la collection d' al- Sabāh", *AnIsl*, XXIV, (Le Caire, 1988), 1-24.
- Abd ar-Rāziq (Ahmad), "Deux Jeux sportifs en Égypte au temps des mamlūks", *AnIsl*, XII ((Le Caire, 1974), 95-130.
- Abd ar-Rāziq (Ahmad), "Documents sur la poterie d' époque Mamluke , Sharaf al- Abawānī", *AnIsl*, VIII (Le Caire, 1967), 21-32.
- Allan (J.W.), "Mamluk Sultan Heraldry and Numismatic Evidence", *JRAS* Vol.2 (1970), pp. 99-112
- Al-Sandūbī (Alya' Izz), *The Pen-boxes of Muslim Egypt*, (Thesis Submitted to the Faculty of Tourism, Helwān University, Cairo, 1999).
- Artin (Y.), *Contribution à l' étude du blason en Orient*, (London, 1902).
- Atil (Esin), *Renaissance of Islam, Art of the Mamluks*, (Washington, 1981).
- Balog (P.), *The Coinage of the Mamluk Sultans of Egypt and Syria* (New York, 1964).
- Barrett (D.), *Islamic Metalwork in the British Museum*, (London, 1949).
- Bourgoin (J.), *Précis de l' art Arabe et matériaux pour servir à l' histoire et à la technique des arts de l' orient musulman*, (Paris, 1923).
- Creswell, "The Origin of the Cruciform Plan of Cairine Madrasas", *BIEAO*, XXI (1923), 1-54.
- Darrag (Ahmad), *L' Egypte sous Le règne de Barsbay, 825-841/1422-1438*, (Damas, 1961).
- Dozy (D.), *Supplément aux dictionnaires arabes* (Leiden, 1881).
- Heshmat (G. G.), *Le Jeu de polo en Égypte au temps des mamlūks* (Thèse de Magistère, Faculté de Tourisme, Université de Hilwān, Le Caire, 2001).
- Hodak (Suzana), *Die Koptischen Textilien im Museum Kunst Palast Düsseldorf* (Wiesbaden, 2010).
- Lamm (C. J.), *Mittelalterliche Glaser und Steinschnittarbeiten aus dem Nahen Osten*, (Berlin, 1929-1930).
- Lane-Poole, *The Art of the Saracens in Egypt*, (London, 1886).
- Mayer (L.A.), "Une enigme du blason musulman", *DIE*, XXI (1939), 141-143.
- Mayer (L.A.), *Saracenic Heraldry, A Survey*, (Oxford, 1933).
- Meinecke (M.), "Die Bedeutung Der Mamlukischen Heraldik für die Kunstgeschichte", XVIII, *Deutscher Orientalistentag*, Oktober 1972, (Wiesbaden, 1974), 212-240.
- Meinecke (M.), "Die Mamlukischen Heraldik in Agypten und Syrien Kurzfassung des Vortrages im Rahmen der 1979. Sitzung am 16.1.1990." *Der Herold*, N.F. 13, 2 (1990): 38-40, 47.
- Meinecke (M.), "Zur Mamlukischen Heraldik", *MDIK*, 28, 2 (1972), 87-213.
- Meinecke (M.), *The Mamluk Heraldry, Notes on Lecturers Given in the Cairo University* (Faculty of Archaeology, 1975).
- Migeon (G.), *Manuel d' art musulman*, 2e éd., (Paris, 1927).
- *Tissus d' Égypte témoins du Monde Arabe, VIIIe-XVe siècles*, Institute du Monde Arabe, (Paris, 1993).
- Walker (Bethany J.), "Rethinking Mamluk Textiles", *Mamluk Studies Review*, vol. IV, 2000, 177- 197.
- Wiet (G.), "L' Egypte arabe de la conquête arabe à la conquête ottoman (642-1517 de l'ère chrétienne)", de l' *Histoire de la Nation Égyptienne, t. IV*, G. Hanotaux (ed.), (Paris, 1937).
- Wiet (G.), *Catalogue général du Musée Arabe du Caire, Lamps et bouteilles en verre émaillé*, (Le Caire, 1929).
- Wiet (G.), *Catalogue général du Musée Arabe du Caire, Objets en cuivre* (Le Caire, 1932).